

**Une comparaison entre les anglicismes lexicaux
communs à la France et au Canada**

Du point de vue de leur prononciation, de leur sens et de leur genre

XU Naiqiao

06.2021

Directeur de recherche : THIBAUT André

Sorbonne Université

Faculté des Lettres

UFR de Langue française

Mémoire du Master 1 Sciences du Langage

Parcours : Linguistique Française et Générale

Résumé

Les langues sont vivantes, elles bougent plus ou moins d'une communauté à une autre, d'une région à une autre, même d'un pays à un autre. Ce phénomène est assez courant et apparaît fréquemment dans des discours quotidiens ; parfois, nous n'en sommes pas conscients. La langue anglaise a pris une position dominante au monde ; cela provoque l'influence de celle-ci sur les autres. D'une part, en français de l'Hexagone, nous entendons les mots d'origine anglaise avec une prononciation francisée, dans certains endroits et certains domaines. D'autre part, le français québécois présente également un intérêt linguistique, puisque ce français national est parlé au Canada, plus précisément au Québec, où nous supposons qu'il y a plus de contacts avec l'anglais. Dans ce mémoire, nous allons comparer les anglicismes lexicaux communs à la France et au Canada du point de vue de leur prononciation, de leur sens et de leur genre ; en outre, notre travail est basé sur l'analyse de ces données dans huit grands dictionnaires français et québécois et une comparaison entre les dictionnaires et les données récoltées dans 20 corpus oraux réunissant des Français et des Québécois.

TABLE DES MATIÈRES

Résumé.....	ii
Table des matières.....	iii
I. Introduction.....	1
II. État de la question.....	5
III. Problématique.....	12
IV. Méthodologie.....	17
V. Analyse des corpus.....	21
1. Réflexions, hypothèses et une petite introduction sur nos lexèmes étudiés.....	21
2. Tableaux 4-8 : Introduction générale sur les dictionnaires français de France et petites conclusions sur les trois facettes étudiées dans notre travail.....	25
2.1. <i>Grand Robert</i>	25
2.2. <i>Petit Robert</i>	26
2.3. <i>TLFi</i>	27
2.4. <i>Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel</i>	28
2.5. <i>Dictionnaire des anglicismes (1980)</i>	29
3. Comparaison sur l'ensemble des dictionnaires français et conclusion.....	30
4. Tableaux 9-11 : Introduction générale sur les dictionnaires français du Québec et petites conclusions sur les trois facettes étudiées dans notre travail.....	31
4.1. <i>DQA 1992</i>	31
4.2. <i>GDT</i>	33
4.3. <i>Usito</i>	34
5. Comparaison sur l'ensemble des dictionnaires franco-québécois et conclusion.	35
6. Comparaison intégrale et concise sur les deux groupes de dictionnaires.....	35
7. Analyses, raisonnements généraux et précis sur les données lexicographiques..	36
7.1. Genre.....	36
7.1.1. Différents genres des mots d'origine anglaise en France et au Canada	36
7.1.2. Le changement des catégories grammaticales commun aux mots d'origine anglaise en France et au Canada.....	39
7.2. Phonétique.....	39

7.3. Sens.....	46
8. Introduction des données orales.....	48
8.1. Locuteurs français.....	49
8.2. Locuteurs canadiens / québécois (Québécois à Québec et Montréalais)....	49
9. Comparaison générale et spécifique sur les deux groupes de corpus.....	49
9.1. Phonétique.....	49
9.2. Genre employé par les locuteurs pour les mots d'origine anglaise.....	54
10. Conclusion.....	55
11. Comparaison conclusive entre les données lexicographiques et l'usage réel....	55
11.1. Sur le genre.....	55
11.2. Sur la prononciation.....	56
12. Conclusion des deux groupes de données.....	56
12.1. Du français en France.....	56
12.2. Du français canadien / québécois.....	56
VI. Conclusion.....	57
1. Conclusion concise pour les anglicismes lexicaux communs aux deux français nationaux – pour le sujet du mémoire.....	57
2. Une petite ouverture.....	57
VII. Bibliographie.....	58
VIII. Annexes - Transcriptions phonétiques de notre corpus.....	63

I. Introduction

Comme présente le titre du mémoire, notre sujet est focalisé sur de petites facettes d'un grand phénomène mondial : l'anglicisme lexical. Ce terme désigne les mots forgés par imitation de l'anglais dans le propre système ou structure langagière de notre langue maternelle, ou de toute autre langue. Beaucoup de linguistes et de non-linguistes s'intéressent à cette tendance, en France où il y a la loi Toubon qui protège l'existence et la propagation de la langue française ; autrement dit, il y est déconseillé d'utiliser des mots d'origine anglaise à la place de mots français, le gouvernement exprimant ainsi par rapport aux attitudes envers l'anglais dans les autres pays européens une attitude plus négative ; quant aux citoyens français, ils prennent des avis positifs ou négatifs envers ce sujet.

Par ailleurs, au Canada et plus précisément au Québec, la politique de protectionnisme linguistique est également stricte et puissante. Au cours des années, le gouvernement québécois a pris une attitude de plus en plus déterminée, c'est-à-dire qu'envers les anglicismes, le gouvernement et les gens ont souvent des opinions négatives, ils luttent contre ces faits linguistiques. Par exemple, les Québécois sont encouragés à utiliser les mots français, comme *magasinage*, *fin de semaine* et *stationnement*, alors que les Français dans l'Hexagone emploient les mots d'origine anglaise : *shopping*, *week-end* et *parking*. Bien qu'il y ait des politiques afin de protéger leur langue maternelle, en raison des contacts intenses avec l'Amérique anglo-saxonne géographiquement et socialement, le français parlé par les Québécois est influencé par l'anglais, par exemple au niveau du lexique et précisément, sur la prononciation, la morphosyntaxe et le sémantisme des anglicismes ou même des mots d'origine française dans leur langue maternelle. Cependant, comme Côté et Remysen disent dans leur article « L'adaptation phonologique des emprunts à l'anglais dans les dictionnaires québécois » (2019, 175) : « ce contact étroit avec l'anglais pendant une longue partie de l'histoire québécoise explique aussi la perception largement négative du phénomène, très différente des réactions que l'on peut observer en Europe. »

Ici, en tant qu'auteure et étudiante chinoise du Master en Sciences du Langage, et en nous plaçant dans une position plutôt neutre face aux anglicismes empruntés par ces deux français nationaux,

nous allons introduire ces phénomènes en général et ensuite décrire précisément les différences entre les deux variétés selon nos données récoltées.

Tout d'abord, les mots français, ainsi que les mots des autres langues, sont empruntés en anglais également. Nous empruntons directement les mots qui sont difficiles à traduire en notre propre langue, en gardant plus ou moins leurs sens et prononciations ou en les modifiant avec notre système d'articulation ; ceci est un phénomène assez normal. D'ailleurs, l'article « Évolutions sémantiques et emprunts : le cas des gallicismes de l'espagnol » d'André Thibault (2004) nous expose neuf moyens principaux et probables qui aboutissent à l'adaptation sémantique des mots français empruntés en espagnol. Quand nous importons des mots étrangers, dans la plupart des cas, nous choisissons un sémème (ou exceptionnellement plus d'un), car c'est au niveau du discours que nous effectuons le choix des sémèmes. Par ailleurs, tantôt nous empruntons un mot qui a la position d'un hyperonyme dans la langue prêteuse, pour désigner son hyponyme sous une même catégorie conceptuelle mais dans la langue destinataire (par exemple, *boisson* → *alcool*), et tantôt vice versa, on emprunte à la langue B un mot hyponyme et lui donne le sens de son hyperonyme dans la langue A (par exemple, *alcool* → *boisson*). Également, on change parfois les sens des mots empruntés par les glissements connotatifs, les sens métaphoriques, les figures métonymiques et les formations délocutives pour obtenir de nouveaux sémèmes des mots dans la langue bénéficiaire, en éliminant leurs sens originaux. En outre, nous avons aussi deux cas concernant l'importation des emprunts, ce sont les réinterprétations par étymologie populaire et les formations elliptiques. Et lorsque les deux français nationaux créent un nouveau mot, en imitant et en adaptant un mot anglais, ces processus fonctionnent plus ou moins pareillement. Nous allons les préciser avec nos exemples relatifs dans la partie d'analyse des corpus.

Puis, dans une perspective historique, il y a des mots d'origine anglaise qui ont déjà été empruntés de l'ancien français, ou disons du français au Moyen Âge et en particulier de l'anglo-normand, comme par exemple : le mot anglais *country* qui vient du mot français *contrée* ; *to judge* qui vient de *jugier* ; *profound* qui vient de *profond*, entre autres, comme nous le rappelle Pergnier (1989) dans son livre *Les anglicismes : danger ou enrichissement pour la langue française ?* ; et concernant le français et l'anglais contemporain, ce dernier a emprunté des mots comme *croissant*, *café*, *ballet*, *rendezvous* etc. à la langue française ; de même, il a emprunté des

mots comme *waltz*, *fest*, etc. à la langue allemande. Pourtant, ce n'est pas nécessairement parce que l'anglais et ces langues européennes appartiennent à la même famille de langues – les langues indo-européennes – qu'ils peuvent s'emprunter facilement ; ce phénomène est bien général et mondial.

En effet, ce phénomène d'anglicismes lexicaux existe dans beaucoup de langues, même dans les langues qui ne sont pas de la même famille que l'anglais. Par exemple, la langue chinoise est une langue indépendante venant de la famille sino-tibétaine ; cependant, nous pouvons facilement accepter et assimiler un mot anglais tout entier en chinois et l'utiliser dans notre vie quotidienne, comme par exemple *out*, que nous utilisons pour exprimer que quelqu'un est démodé, ou pour nous référer à certains phénomènes désuets. Et avec une combinaison de prononciation chinoise et anglaise, on dirait plutôt que la prononciation de ce mot ressemble à celle de l'anglais. En outre, on garde son orthographe anglaise. Cela dit, ce mot emprunté à l'anglais en chinois n'a vécu que moins de cinq ans ; en effet, l'utilisation de ce mot est actuellement elle-même presque *out*, démodée. De même, en chinois, il y a également des anglicismes morphosyntaxiques représentés dans notre propre système graphique : les caractères chinois. En comparant les anglicismes qui peuvent avoir été utilisés en français pendant des années ou même des époques, ceci est un point de différence entre les processus d'anglicismes lexicaux en chinois et en français. Bref, la langue évolue, les anglicismes évoluent aussi. Il est probable qu'avec les langues indo-européennes, les anglicismes peuvent exister depuis plus longtemps que dans les langues orientales.

De la même façon, maintenant, nous comparons très brièvement le processus concernant les mots anglais copiés en français avec celui des anglicismes lexicaux dans deux langues agglutinantes, à savoir le coréen et le japonais. Pour des raisons sociales et politiques, les mots anglais entrent en coréen et en japonais plus facilement qu'en chinois, et restent aussi plus longtemps qu'en chinois. Ces deux langues agglutinantes adaptent les mots anglais en les reconstruisant avec leurs propres phonèmes et morphèmes ; donc, on dirait que les anglicismes s'y ancrent d'une manière plus consistante et stable. En plus, il y a un phénomène plus intéressant, à savoir que les mots anglais acceptés en japonais sont assez nombreux pour qu'il ait été possible d'établir et rédiger un dictionnaire de ceux-ci, comme c'est le cas en français. Parfois, pour les traducteurs étrangers de la langue japonaise, si leur niveau d'anglais n'est pas assez bon ou pas assez avancé, traduire de

cette langue dans leur langue maternelle ou dans la langue cible peut s'avérer difficile quand ils rencontrent des mots d'anglais écrits en alphabet japonais qui leur sont inconnus.

Après ce survol de l'anglicisme lexical dans le monde et pour avancer, nous pourrions donner un point de vue panoramique : toutes les langues du monde peuvent avoir de l'impact sur une langue ou sur l'autre, d'une certaine manière. Par rapport aux exemples précédents, ici, avec le déroulement de notre travail, nous voudrions trouver des régularités, des caractères plus réguliers et saillants concernant les mots d'origine anglaise dans les deux français nationaux le plus précisément et concrètement possible. Afin de répondre à la question de savoir comment on emprunte ces mots en français de France et du Québec et comment on les y assimile des points de vue de la prononciation, du genre et du sens, nous allons rédiger ce mémoire et nous concentrer sur ces caractéristiques : la prononciation, le genre et leurs sens. En outre, nous présenterons ces traits principalement sous la forme d'une comparaison entre le français en France et celui au Canada, surtout au Québec.

Enfin, ces phénomènes linguistiques ne sont pas vraiment récents, il y a eu des recherches et des publications plus ou moins pertinentes sur le sujet depuis plusieurs années, en particulier au siècle dernier. Nous allons dans la suite parler de ce que les professionnels avant nous ont fait. D'abord, nous allons les présenter dans l'état de la question.

II. L'état de la question

Dans le domaine linguistique, beaucoup de linguistes se sont intéressés et ont discuté le sujet de l'anglicisme lexical en français de l'Hexagone, comme entre autres Pergnier (1989), Boccuzzi (2010), etc. D'autre part, des linguistes canadiens ont étudié ce phénomène en français au Québec, à savoir : Buies (1888), Thibault (2020), Côté et Remysen (2019), entre autres. Ces auteurs analysent l'anglicisme lexical respectivement en français parlé dans l'Hexagone ou en français québécois, mais pour l'instant nous n'avons pas vu beaucoup de livres, d'articles et de mémoires concernant la comparaison entre ces deux français nationaux à la fois. En l'occurrence, nous nous concentrons dans cette étude sur la comparaison. Nous allons traiter la façon dont les mots français empruntés à l'anglais ont été adaptés par les Français en France et les locuteurs français au Canada, au Québec pour préciser, des points de vue de la prononciation, du sens et du genre de ces mots. Notre travail va présenter de nouvelles données empiriques par rapport aux autres articles que nous avons pu consulter, et ceci est également l'objectif de notre mémoire. En nous focalisant sur une nomenclature de 43 anglicismes communs à la France et au Canada et en récoltant des données de prononciation dans des enregistrements réalisés auprès de témoins français et québécois, nous voudrions que notre étude soit significative et utile en tant que recueil de données de terrain actuelles pour l'étude de l'anglicisme lexical en français et serve aux futures études sur le sujet.

Le fait que l'on s'emprunte des mots entre le français et l'anglais est apparu à l'époque du Moyen Âge. L'anglais avait déjà emprunté des mots français afin de former et construire ses propres mots, son propre système de langue. Après, certains de ces mots venant de l'ancien français sont revenus en français, qui les a empruntés à son tour à l'anglais (cf. afr. *bougette* > angl. *budget* > frm. *budget*).

De nos jours, selon les auteurs qui ont déjà analysé et clarifié ce sujet, l'anglicisme langagier est présent dans beaucoup de sous-ensembles de la langue française, à savoir : l'anglicisme lexical, l'anglicisme phonétique, l'anglicisme sémantique, l'anglicisme morphosyntaxique et l'anglicisme par calques, entre autres. Et notre étude est notamment concernée par l'anglicisme lexématique, des points de vue de la prononciation, du sens et du genre. Maintenant, nous allons

parler précisément des types concernés dans notre mémoire et brièvement des autres types d'anglicismes afin de pouvoir bien expliquer ce qu'est exactement notre point central quant à ce sujet de l'anglicisme.

Premièrement, nous allons parler de l'intégration phonétique, selon ce que Pergnier (1989) présente dans son livre : « Le mot *wagon* a pour prononciation en anglais [ˈwagən] (*sic* ; [ˈwa g ən]). [...] il a été intégré en France avec la prononciation orthographique *vagon* [*sic* ; *vagon*]. En français canadien, on le rencontre au contraire avec une prononciation beaucoup plus calquée sur la prononciation anglaise, qu'on peut transcrire approximativement : ouâguène [*sic* ; *ouâguène*] (avec maintien de l'accent tonique sur la première syllabe). Cette différence s'explique elle-même par les conditions de vraie diglossie qui règnent au Canada, depuis des siècles, entre le français et l'anglais. » (Pergnier 1989, Empl.529-538 version Kindle), en fait, la prononciation de ces mots mentionnés dans ce passage cité est de toute façon vieillie. À cet égard, Pergnier implique par ses textes que pour les anglicismes, les Québécois ont plus tendance à les prononcer à l'anglaise. Mais nous n'y avons pas trouvé beaucoup de parties concernant la raison historique ou actuelle de ce dont il avait parlé ; il n'y avait pas assez de détails concernés parce que Pergnier n'est pas spécialiste en anglicismes du français au Canada.

Ensuite, nous allons parler de l'intégration morphosyntaxique que Pergnier (1989) a mentionnée également. L'auteur a parlé de la distribution du genre masculin et féminin pour les mots empruntés dans cette sous-partie. Il n'a pas précisé sur ce point en détails et il a pointé que « les raisons de la masculinisation et de la féminisation des emprunts sont complexes et largement mystérieuses, non-étudiées. » (Pergnier 1989, Empl.549 version Kindle). Effectivement, le choix du genre pour un mot emprunté qui n'a pas de genre dans sa langue originaire est plus ou moins arbitraire ; c'est parfois juste un choix des locuteurs du français en France qu'ils font inconsciemment. Dans la plupart des cas, ils leur donnent le genre masculin ; cela est souvent advenu pour des raisons sociales et personnelles. Ce cas appartient à un type d'anglicisme dit catégoriel ou grammatical. L'intégration morphosyntaxique inclut des phénomènes comme celui des mots français actuels qui se terminent par le suffixe *-ing* ; en français, les mots en *-ing* sont des substantifs alors que c'étaient des verbes au gérondif en anglais. Il faut faire attention de ne pas confondre ce type d'anglicisme avec celui de l'anglicisme par calque lexical et idiomatique.

Par exemple, « On commence seulement, à l’instar du Canada, de voir se répandre largement des expressions comme *couper les crédits* (*cut the credits*), dans le sens de *réduire les crédits* au lieu du vrai sens français de cette expression : *supprimer les crédits* (comparer : *couper les prix*), ou *être en charge de*, pour *avoir la charge de*. » (Pergnier 1989, Empl.1530 version Kindle).

Troisièmement, il y a un autre type d’anglicisme qui concerne notre mémoire également, c’est l’adaptation sémantique. Nous faisons d’abord entrer les mots avec leur propre sens originel en anglais ou peu modifié par la société française ou le contexte des locuteurs français. Mais, au fil du temps, les sémantismes des mots d’origine anglaise utilisés en France et au Québec se différencient petit à petit, puisqu’en principe la France et le Canada sont sur des continents différents, leur société n’est pas pareille ; pour préciser, les choses que les gens produisent et ont ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, un sandwich en France n’est pas produit ou fait de la même manière qu’au Québec, les saveurs, les ingrédients, les légumes de compléments ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, les sens des mots viennent de la vraie vie et se différencient entre les deux endroits où les gens parlent tous français, mais, leurs sémantismes se différencient par suite de différents facteurs sociaux et personnels.

Maintenant, nous allons parler de l’intégration phonétique des mots d’origine anglaise par le français québécois, en résumant ce que Côté et Remysen (2019) présentent dans leur article : « L’adaptation phonologique des emprunts à l’anglais dans les dictionnaires québécois ». Pour commencer, les auteurs présentent l’anglicisme lexical, puis surtout phonétique en français québécois d’une façon neutre également ; leur article porte sur les exemples dans les dictionnaires, et en propose une analyse. Les objectifs de ce travail sont de « comparer le traitement réservé à la prononciation des anglicismes dans les ouvrages de référence publiés au Québec ; analyser ce traitement à la lumière des objectifs poursuivis dans ces ouvrages ainsi que de l’usage observé au Québec ; comparer les transcriptions données dans les ouvrages québécois à celles du *Petit Robert* [...] » (Côté et Remysen 2019, 177). En l’occurrence, leur travail porte surtout sur les tableaux de données extraites par les auteurs dans les dictionnaires généraux du français québécois : *Dictionnaire du français plus (DFP)*, *Dictionnaire québécois d’aujourd’hui (DQA)*, *Usito* et *Multidictionnaire de la langue française*. Et nous voudrions directement citer et

emprunter ces tableaux de leur travail ci-dessous pour montrer l'état de l'adaptation phonologique des emprunts à l'anglais dans les dictionnaires québécois.

Phonème anglais	Québec	France
1. /ʌ/ (<i>bluff, lunch, cross-country</i>)	[ɔ]	[œ-œ̃-u]
2. /ɔ:/ (<i>crawl, hall, football</i>)	[ɑ], parfois [ɔ]	[o], parfois [a]
3. /aʊ/ dans la finale <i>-er</i> (<i>blazer, leader, water-polo</i>)	[œʁ] ou [ə]	[œʁ]
4. /eɪ/ (<i>break, lady, tramway</i>)	[e]	[e], parfois [a]
5. /i/ final (<i>hoggie, hobby, party</i>), sauf dans la finale <i>-ee</i>	[e]	[i], parfois [e]
6. /æn/ dans les suites <i>-on/an/en</i> (<i>bacon, gentleman, Fahrenheit</i>)	[œn] ou plutôt [ən]	[œn-an-en]
7. voyelle orale + consonne nasale (<i>bang, dandy, jamboree</i>)	voyelle orale + consonne nasale	voyelle nasale
8. /oo/ (<i>bulldozer, dope, poney</i>)	[o]	[ɔ]
9. /tʃ/ (<i>challenge, chutney</i>) et /dʒ/ (<i>bandjo, joker</i>)	[tʃ-dʒ]	[ʃ-ʒ]

Tableau 1 : Adaptation des phonèmes anglais en France et au Québec

Phonème anglais	Nombre de mots	Variante québécoise		Variante française	
		N	%	N	%
1. /ʌ/	10	3	30	7	70
2. /ɔ:/	7	3	43	4	57
3. /aʊ/ dans la finale <i>-er</i>	19	5	26	15	79
4. /eɪ/	11	2	18	9	82
5. /i/ final	13	0	0	13	100
6. /æn/ dans <i>-on/an/en</i>	7	1	14	6	86
7. voyelle orale + consonne nasale	20	5	25	15	75
8. /oo/	13	1	8	12	92
9. /tʃ/ et /dʒ/	12	4	33	11	92
TOTAL	112	24	21 %	91	82 %

Tableau 2 : Adaptation des anglicismes dans le *Dictionnaire du français plus*

Phonème anglais	Nombre de mots	Variante québécoise		Variante française	
		N	%	N	%
1. /ʌ/	10	9	90	1	10
2. /ɔ:/	7	7	100	0	0
3. /aɪ/ dans la finale -er	20	16	80	6	30
4. /eɪ/	9	5	56	4	44
5. /i/ final	12	12	100	3	25
6. /ən/ dans -on/an/en	6	1	17	6	100
7. voyelle orale + consonne nasale	18	13	72	6	33
8. /oo/	12	7	58	6	50
9. /tʃ/ et /dʒ/	9	7	78	4	44
TOTAL	103	77	75 %	36	35 %

Tableau 3 : Adaptation des anglicismes dans le *Dictionnaire québécois d'aujourd'hui*

Phonème anglais	Nombre de mots	Variante québécoise		Variante française	
		N	%	N	%
1. /ʌ/	12	2	17	12	100
2. /ɔ:/	7	1	14	6	86
3. /aɪ/ dans la finale -er	21	8	38	17	81
4. /eɪ/	12	2	17	10	83
5. /i/ final	14	4	29	12	86
6. /ən/ dans -on/an/en	9	1	11	8	89
7. voyelle orale + consonne nasale	21	4	19	18	86
8. /oo/	14	1	7	14	100
9. /tʃ/ et /dʒ/	13	6	46	12	92
TOTAL	123	29	24 %	109	89 %

Tableau 4 : Adaptation des anglicismes dans le *Multidictionnaire*

Phonème anglais	Nombre de mots	Variante québécoise		Variante française	
		N	%	N	%
1. /s/	12	12	100	1	8
2. /ɔ:/	7	7	100	0	0
3. /ɔs/ dans la finale -er	19	13	68	10	53
4. /es/	12	11	92	2	17
5. /i/ final	14	14	100	1	7
6. /œ/ dans -on/an/en	8	1	13	7	88
7. voyelle orale + consonne nasale	20	19	95	1	5
8. /oo/	14	12	86	2	14
9. /tʃ/ et /dʒ/	12	11	92	1	8
TOTAL	118	100	85 %	25	21 %

Tableau 5 : Adaptation des anglicismes dans *Usito*

Phonème anglais	DFP	DQA	Multi	Usito	Moyenne
1. /s/	30	90	17	100	59
2. /ɔ:/	43	100	14	100	64
3. /ɔs/ dans la finale -er	26	80	38	68	53
4. /es/	18	56	17	92	45
5. /i/ final	0	100	29	100	57
6. /œ/ dans -on/an/en	14	17	11	13	13
7. voyelle orale + consonne nasale	25	72	19	95	52
8. /oo/	8	58	7	86	40
9. /tʃ/ et /dʒ/	33	78	46	92	61
TOTAL	21 %	75 %	24 %	85 %	49 %

Tableau 6 : Pourcentage des variantes québécoises dans l'adaptation des anglicismes dans quatre dictionnaires québécois

Donc, à travers ces tableaux établis et étudiés par les auteurs, ces derniers montrent que : « Aucune variante québécoise n'est adoptée par l'ensemble des ouvrages, mais certaines y trouvent place plus facilement que d'autres. » (Côté et Remysen 2019, 192). Alors, pour répondre à leurs questions de départ : en comparant les données montrées par ces quatre grands

dictionnaires généraux du français québécois, dans lesquels il est proposé une transcription des emprunts à l'anglais supposément représentative de la réalité, à l'oral, lequel d'entre eux reflète la situation actuelle de la façon la plus juste et la plus pertinente ? À travers les données illustrées, on pourrait dire que ce sont les transcriptions phonétiques dans l'*Usito* qui nous paraissent correspondre le mieux à la réalité. Toutefois, le tableau 6 montre qu'il n'y a pas de variantes phonétiques typiques du français québécois qui soient acceptées par l'ensemble de ces quatre dictionnaires, mais parmi toutes ces variantes des phonèmes / sons dans les dictionnaires étudiés, certaines y peuvent être présentées plus fréquemment que les autres. En somme, leur étude montre que dans les dictionnaires québécois, les transcriptions phonétiques des mots empruntés à l'anglais ne sont pas toutes bien représentatives du français québécois ; mais à l'oral, nous pouvons bien entendre les sons variés, surtout les sons vocaliques variés en français québécois oral.

En outre, concernant l'intégration sémantique des anglicismes en français québécois, nous allons faire référence à Paquet-Gauthier (2015), l'auteure d'un mémoire de maîtrise appelé *Sens influencés de l'anglais en français au Québec : utilisation, perception et intégration*. Elle a travaillé sur l'influence sémantique de l'anglais sur le français au Québec et elle a conclu : « il apparaît que le facteur principal permettant à un sens étranger d'être utilisé en français n'est pas lié exclusivement à la ressemblance formelle entre les unités lexicales en français et en anglais, mais est plutôt d'ordre sémantique. » (Paquet-Gauthier 2015, p.iii Résumé). Par rapport à notre étude, nous allons dépouiller cette intégration sémantique sur une comparaison des données de la définition des anglicismes entre les huit grands dictionnaires français et québécois ; puis, on va montrer ce que l'on trouvera aux niveaux de cette comparaison des sens.

Finalement, revenons-en à la question de l'histoire de l'anglicisme lexical. Selon un livre à paraître de Martineau / Remysen / Thibault, sous le chapitre six, « 4.2.2 Anglicismes », nous pourrions mentionner que l'anglicisme est apparu et a existé particulièrement dans le domaine industriel, mécanique et technique au début ; au fil des années, au cours du développement mondial dans le domaine du commerce, de l'industrie et de la culture (entre autres), ce genre d'anglicismes lexicaux peut exister plus largement et plus durablement dans notre vie quotidienne. Cela montre que maintenant les mots d'origine anglaise sont plus proches de nous.

III. Problématique

Après l'état de la question concernant le sujet du mémoire, qui sera élaboré sur la base des données écrites dans les dictionnaires et les données récoltées dans nos corpus oraux, nous allons dans cette partie présenter nos problématiques ; et elles sont concentrées sur les détails de ce phénomène, les hypothèses portant sur les différences et les similarités dans la prononciation des anglicismes, le sens et le genre des anglicismes communs aux deux français nationaux : le français dans l'Hexagone et le français au Québec.

Pour commencer, dans le français pratiqué au Canada, et plus spécialement au Québec, il y a notamment les impacts de l'anglais sur la langue parlée des habitants. Nous allons maintenant aborder une hypothèse, à savoir que les locuteurs québécois auraient eu l'intention de, ou la tendance à établir leurs propres prononciations de ce français national ; ils veulent élaborer leurs règles ou façons propres de prononcer pour des raisons sociales, politiques, personnelles ou professionnelles, par exemple dans les entreprises anglaises ou bilingues. Les locuteurs travaillent dans des entreprises où il y a beaucoup de contacts, de fréquents échanges économiques, professionnels ; de sorte que le fait qu'ils parlent anglais peut faciliter leurs activités commerciales. Les travailleurs parlent beaucoup et de plus en plus l'anglais ; puis, ce fait a naturellement un impact sur leur langue maternelle – le français québécois. Donc, leur prononciation des mots d'origine anglaise a tendance à comprendre quelques prononciations anglaises ou modifications de la phonétique française, surtout sur les voyelles, sur les phonèmes vocaliques ; c'est-à-dire qu'ils veulent ajouter des sons vocaliques de la langue anglaise dans leur système d'articulation français québécois pour produire ces anglicismes, mais chez les locuteurs français dans l'Hexagone, ce n'est pas le cas, ils ne font pas ces mutations vocaliques par volonté.

Plus précisément, conformément aux 43 anglicismes communs à la France et au Canada / Québec qui ont été retenus dans le cadre de cette étude, si nous n'entrons pas dans les détails, nous avons l'impression que la prononciation de ces mots au Québec ressemble davantage, grosso modo, à celle de l'anglais qu'à celle des anglicismes tels qu'on les prononce en France. Mais, pour aller plus loin, selon les corpus oraux que l'on a recueillis, nous avons tendance à croire que ce sont les voyelles qui sont plus anglicisées que les consonnes au niveau des anglicismes au Québec. Par

ailleurs, chez les Québécois, les phonèmes vocaliques en position tonique et en syllabe fermée ont tendance à diphtonguer, à savoir : [ɑ^w], [eⁱ] par rapport aux monophthongues du français de France.

Ensuite, maintenant, nous revenons aux anglicismes prononcés en français de l'Hexagone. En effet, la France est géographiquement et socialement loin de l'Amérique et de la société américaine ; ici, les gens n'ont pas beaucoup besoin de parler en anglais. Les gens n'ont pas l'habitude, ni l'intention de prononcer les mots d'origine anglaise comme les Anglais ou les Américains en général ; donc, ils francisent la prononciation de ces mots avec le propre système ou les propres règles d'articulation françaises, ils modifient même les sens de certains anglicismes avec le propre contexte français.

Donc, ce n'est pas que l'anglais qui était dominant, qui a provoqué l'apparition d'anglicismes au Québec ; c'est plutôt que les locuteurs vivent dans un territoire où les changements avec les Canadiens anglais sont vraiment nécessaires pour leur vie, leur économie, leur société ; ils ont l'intention mais surtout la nécessité de parler plus d'anglais, et ceci implique que pour les mots d'origine anglaise, leur habitude de prononciation influence leur façon de les articuler, surtout pour les voyelles en français québécois. Pour avancer, nous allons parler du phénomène des anglicismes phonétiques des deux français ensemble par rapport aux données présentées dans les huit dictionnaires français et québécois, à savoir : *Grand Robert*, *Petit Robert*, *TlFi*, *DQA 1992*, *GDT*, *Usito*, *Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel* et *Dictionnaire des anglicismes* (1980).

Effectivement, les dictionnaires du français standard en France et du français standard au Canada / Québec nous donnent les normes phonétiques, mais ce sont des données surannées, c'est-à-dire que les normes écrites ne sont pas très récentes, ni parfaitement fiables. Ils ne se développent pas automatiquement avec le temps réel ou avec les faits linguistiques au quotidien dans les différentes sociétés ou dans les différents contextes nationaux ou régionaux. Le temps change, de nouvelles technologies apparaissent ; par exemple, le / la WIFI a été inventé / e. Mais, d'abord, la façon dont on prononce ce nouveau mot d'origine anglaise dans le monde dépend des choix des peuples et évidemment, il n'y a pas de normes de prononciation de ces mots nouveau-nés. Et cela

prouve indirectement ce que nous voudrions apporter ici : ce ne sont pas seulement les dictionnaires qui donnent les normes pour les nouveaux mots, et les gens les prononcent un peu comme ils veulent. Par exemple, pour le mot *WIFI*, les Français prononcent [wifi] alors que les Québécois prononcent plutôt [wa'fa'i] (les Chinois le prononcent comme ça aussi), et les deux peuples ont choisi différents genres pour ce mot : pour les Français, ce mot est parfois masculin et parfois féminin, alors qu'au contraire, pour les Québécois, ce mot est masculin. Mais également, pour les emprunts à l'anglais existant déjà depuis des années, les normes phonétiques proposées par les dictionnaires ne correspondent pas toujours au réel, à la vraie prononciation des Français et des Québécois. Comme dans le travail fait par Côté et Remysen (2019), pareillement, nous allons le faire avec une manière similaire et présenter les différences entre les données lexicographiques et celles des enquêtes orales avec des tableaux et des informations du pourcentage dans notre partie d'analyse, et montrer les différences précises et concrètes.

Troisièmement, réfléchissons maintenant au mot *badminton*, qui est un anglicisme commun aux deux variétés nationales de français : il n'y a pas beaucoup de combinaisons comme /dm/ dans les mots français contemporains. On pourrait donc dire que les Français qui vivent surtout en France n'ont pas l'habitude de prononcer ce genre de sons combinés. En effet, nous avons observé des erreurs dans la prononciation de ce mot : /bm/ au lieu de /dm/, concernant ce point précisé tout à l'heure dans nos enregistrements récoltés. Afin de développer, nous faisons une supposition : si ce type d'erreurs se généralise de sorte que les anglicismes se conforment au maximum au français, nous obtiendrons possiblement une régularité qui devient la norme sociale.

Par ailleurs, si les Français ne connaissent pas auparavant les mots empruntés à l'anglais ayant fait l'objet d'une adaptation pour devenir des anglicismes, avec leur prononciation et leur sens, au fil du temps, en se basant sur la prononciation francisée pour tous les mots d'origine étrangère, ils vont en plus produire des erreurs de prononciation, ou ils ne pourront pas les utiliser dans de bons contextes, ces types d'erreurs se généraliseront et deviendront les traits linguistiques en français acceptés facilement par les Français. Cependant, ce sont des mots d'origine anglaise, qui n'ont donc pas de genre, ce qui fait qu'il peut y avoir des divergences entre la France et le Canada.

Quatrièmement, considérons maintenant le genre et les sémantismes des anglicismes. Selon les données orales que nous avons récoltées et les données normatives des dictionnaires, nous constatons que les mots empruntés à l'anglais en français en Europe sont plutôt masculins en général ; s'il y a une forme féminine en français de l'Hexagone, cela implique qu'il y a aussi sa forme masculine la plupart du temps. Mais, pour les anglicismes en français québécois, comme on va le voir plus en détail dans la suite de ce travail, il y a quelques mots empruntés qui ont reçu le genre féminin, à savoir : *une business*, *une gang* et *des (bonnes) chips*.

Pour finir, passons à la perspective sémantique. En vue de voir si les sens des mots d'origine anglaise s'étaient maintenus comme tels ou avaient subi des évolutions, nous n'avons pas demandé à nos témoins français et québécois de nous donner les sens des anglicismes qu'ils emploient ; ceci aurait été un travail trop difficile à faire. Pour comparer les sens de ces mots dans les deux variétés de français, nous avons préféré les trouver, regarder et comparer selon les données dans les dictionnaires nationaux. Il y a quand même des points différents au niveau du sens parce que ce sont de toute façon, deux sociétés, deux nations différentes ; les mots sont utilisés dans les différents contextes sociaux, cela différencie les sens des mots peu à peu. Regardons maintenant un exemple : pour le mot *bacon*, dans le *Grand Robert*, son premier sens est « 1. Lard fumé, assez maigre, consommé en tranches fines généralement frites. » et dans le *DQA 1992* : « 1. Lard fumé **et salé**, assez maigre, consommé en tranches fines généralement frites. ». Grosso modo, on n'y voit pas beaucoup de différences entre les deux définitions, mais nous pourrions dire quand même que pour ce mot *bacon* dans un dictionnaire québécois, on trouve un sens un peu plus précis et concret ; la seule différence montrée, c'est qu'ils ont ajouté le sème /+salé/, son sens ressemble plus au sens donné par l'anglais au mot originel. Sur Wikipédia, en anglais, l'une des définitions du mot *bacon* est : « Bacon is a type of salt-cured pork made from various cuts, typically from the pork belly or from the less fatty back cuts. It is eaten on its own, as a side dish (particularly in breakfasts), or used as a minor ingredient to flavour dishes (e.g., the club sandwich). Bacon is also used for barding and larding roasts, especially game, including venison and pheasant, and may also be used to insulate or flavour roast joints by being layered onto the meat. » Nous voyons ici qu'à l'anglais, le sème /+salt/ est bien présenté dans la définition, ainsi que les autres sèmes similaires en anglais et en français québécois à la fois. Nous pouvons donc conclure que pour ce mot *bacon*, sa définition donnée par le dictionnaire québécois

– le *DQA 1992* – est plus proche que la définition originelle en anglais par rapport à la définition donnée par le dictionnaire français – le *Grand Robert*. En somme, nous l’avons prouvé brièvement, nous allons faire plus de raisonnements concernés dans la partie d’analyses.

IV. Méthodologie

D'abord, sous la direction et avec l'aide de M. Thibault, nous avons établi une liste d'anglicismes communs à la France et au Canada. La nomenclature de cette liste comporte 43 mots communs (v. tableau 1). En l'occurrence, notre étude est en principe basée sur les recherches de ces 43 mots dans les dictionnaires et, encore avec l'aide de M. Thibault, nous avons construit 43 questions comprenant ces mots dans le but de les poser à des témoins français et québécois. D'une part, nous avons pour objectif d'entendre comment les locuteurs prononcent, produisent et accordent ces mots dans la pratique. Après avoir fait lire ces anglicismes à 13 Français et à 7 Québécois, en leur faisant répondre les questions correspondantes (v. tableau 2), nous obtenons au total un corpus oral réunissant le témoignage de 20 témoins, le tout ayant été transcrit phonétiquement, nous présentons ici un exemplaire (v. tableau 3).

1. bacon	23. fun
2. badminton	24. gang
3. beagle	25. gangster
4. bluff	26. hall
5. bluffer	27. hamburger
6. bobsleigh	28. hobby
7. brandy	29. hold up
8. brunch	30. hot dog
9. bulldozer	31. joker
10. bungalow	32. leader
11. business (bizness)	33. lunch
12. challenge	34. pedigree
13. charleston	35. poker
14. chips	36. poney
15. coach	37. scrabble
16. cocktail	38. steak
17. cool	39. Sticker

18. cowboy	40. t-shirt (tee-shirt)
19. crawl	41. week-end
20. dope	42. wifi
21. doper	43. suspense
22. football	

Tableau 1. La nomenclature des anglicismes lexicaux communs à la France et au Canada, Québec

1. du bacon ou de la bacon ?	23. du fun ou de la fun ?
2. le badminton ou la badminton ?	24. un gang ou une gang ?
3. un beagle ou une beagle ?	25. gangster / un gangster ou une gangster ?
4. du bluff ou de la bluff ?	26. un hall ou une hall ?
5. bluffer	27. un hamburger ou une hamburger ?
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	28. un hobby ou une hobby ?
7. un brandy ou une brandy ?	29. un hold-up ou une hold-up ?
8. un brunch ou une brunch ?	30. un hot dog ou une hot dog ?
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	31. un joker ou une joker ?
10. un bungalow ou une bungalow ?	32. un leader, une leader ?
11. un ou une business / bizness ?	33. un lunch ou une lunch ?
12. un challenge ou une challenge ?	34. un pedigree ou une pedigree ?
13. le charleston ou la charleston ?	35. jouer au poker ou à la poker ?
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	36. un poney ou une poney ?
15. un coach, une coach ?	37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?
16. un cocktail ou une cocktail ?	38. du steak ou de la steak ?
17. cool	39. un sticker ou une sticker ?
18. cowboy / un cowboy ou une cowboy ?	40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?
19. nager le crawl ou la crawl ?	41. un week-end ou une week-end ?
20. du dope ou de la dope ?	42. le wifi ou la wifi ?

21. doper	43. un bon suspense ou une bonne suspense ?
22. jouer au football ou à la football ?	

Tableau 2. Les questions concernant les anglicismes à poser aux locuteurs français et québécois

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[bækən]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[babintən]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bigœl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blœf]
5. bluffer		[blœfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɔbslɛg]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brɑ̃di]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brœntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[byldozɛʁ]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bɛ̃galo]
11. un ou une business / bizness ?	un business	[biznɛs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃalɛndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ʃɑrlɛstən]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[de bɔn ʃips]
15. un coach, une coach ?	un coach	[kotʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɔktɛl]
17. cool		[kul]
18. cowboy		[kobɔj]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[krɔl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[də la dop]
21. doper		[dop]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[futbol]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fœn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gɑ̃g]
25. gangster		[gɑ̃gstɛʁ]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈol]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈɑ̃bœʁgœʁ]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈɔbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈɔldœp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɔtdɔg]

31. un joker ou une joker ?	un joker	[ʒɔkɛʁ]
32. un leader, une leader ?	un leader	[lidɔɛʁ]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lɔntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pedigvɛ]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɔkɛʁ]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pɔnɛ]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skʁabl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[stɛk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stikɔɛʁ]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tiʃɔɛʁt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wikɛnd]
42. le wifi ou la wifi ?	la wifi	[wifi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sɥspɛns]

Tableau 3. Un exemple de transcription d'un enregistrement

D'autre part, nous allons également chercher ces 43 mots en commun dans huit grands dictionnaires français et québécois, à savoir : *Grand Robert*, *Petit Robert*, *TLFi*, *Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel*, *Dictionnaire des anglicismes* (1980), *DQA 1992*, *GDT* et *Usito*. C'est dans le but d'y vérifier si les sens donnés sont similaires ou pas pour chaque mot, ou de déterminer s'il y a de grandes différences sémantiques entre les anglicismes en France et au Canada / Québec ; et si oui, lesquelles ? Également, nous allons comparer prioritairement le genre et les transcriptions phonétiques données par ces dictionnaires avec celles faites et produites par les locuteurs dans la vraie vie.

V. Analyse des corpus

1. Réflexions, hypothèses et une petite introduction sur nos lexèmes étudiés

Au début de cette partie, nous voudrions aborder ici quelques réflexions et émettre des hypothèses quant à notre sujet. Notre thème est l'anglicisme. Quand nous empruntons des mots anglais aux systèmes langagiers du français de l'Hexagone et du français du Canada, Québec, l'anglais cause sûrement certains effets ou impacts sur la manière dont on adapte ces mots aux français, autrement dit sur la façon dont on les prononce, mais au niveau des sens importés par ces mots, c'est plutôt que l'on fait venir l'un ou les deux de leurs sens originels dans la plupart des cas, ensuite, nous modifions ces sens avec les contextes externes, dans les sociétés ou disons les pays où nous les utiliserons. Un dernier point concerne le genre qui a été donné à ces mots d'origine anglaise ; en effet, dans cette langue prêteuse, il n'y a pas la notion du genre en anglais. Pour chaque substantif anglais, nous ne les accordons pas avec un genre masculin ou un genre féminin ou parfois les deux (pour les noms de professions, de métiers). Donc, quand des mots anglais, plus précisément des substantifs, font l'objet d'une adaptation de la part de la langue française, on est obligé de leur fournir un genre selon la règle grammaticale en français, mais plutôt par hasard, aléatoirement ou disons arbitrairement.

En comparant les cas des anglicismes lexicaux dans les deux français nationaux, notre problématique est aussi basée sur cette question : comment et pourquoi l'anglais a influencé (beaucoup) plus les prononciations québécoises et les sens des mots empruntés au Québec que les cas en français de la France ?

Maintenant, nous allons émettre quelques hypothèses, et le reste de la partie « Analyse des corpus » servira à les tester. Tout d'abord, nous voudrions distinguer un point fondamental : lorsque l'on emprunte un mot étranger à notre propre langue, c'est différent du fait qu'on utilise ou parle d'un mot étranger occasionnellement, dans un contexte du travail par exemple ; dans le second cas, probablement, nous essayons de le prononcer à la manière dont il l'est dans la propre langue originelle ; au contraire, quand nous empruntons un mot tout entier dans notre langue maternelle, il devient le nôtre et doit suivre nos règles de prononciation, de grammaire, d'usage selon les contextes différents. Pour avancer, quand nous empruntons ces mots anglais tout entiers en français de l'Hexagone et également en français du Canada, Québec, la première chose qu'on va faire, c'est d'adapter leur prononciation à notre propre

manière de prononcer (des mots français), c'est-à-dire, selon le standard hexagonal et à la manière québécoise. Bien que nous changions effectivement les prononciations des anglicismes selon les propres systèmes de prononciation dans les deux français nationaux, toutefois, en français québécois, nous entendons que les mots d'origine anglaise prononcés ressemblent parfois plus aux mots anglais avec leur prononciation originale que les mots empruntés et prononcés en français de la France, ces derniers paraissant plutôt éloignés phonétiquement des mots anglais originaux. De même, il y a beaucoup plus de Québécois que de Français qui prononcent ces mots d'origine anglaise entièrement empruntés dans leur français à l'anglaise. Nous vous donnons un exemple afin d'expliquer et préciser ce point. Concernant les mots en anglais comme : *bluff*, *hold-up*, etc., dont le son vocalique [ʌ] correspondent à deux variantes vocaliques respectivement en français québécois et en français de France, ça nous donne : [ɔ] et [œ] (selon nos données écrites et orales récoltées en général) ou [ɔ] et [œ~œ̃~u] (selon les données dans le tableau 1 dans l'article de Côté et Remysen, 2019). En plus, selon l'Alphabet Phonétique International, les sons [ʌ] et [ɔ] se ressemblent vraiment beaucoup car ils sont tous les deux des voyelles dit semi-ouvertes (ils se distinguent par l'arrondissement labial pour [ɔ] et son absence pour [ʌ]) ; en outre, le son [œ] est un peu loin articulatoirement des deux premiers car c'est une voyelle antérieure alors que les deux autres sont postérieures. En l'occurrence, théoriquement, le son modifié en français québécois est plus proche du son d'origine anglaise que le son modifié en français de France ; nous supposons que c'est aussi la raison la plus profonde quant à la différence entre la prononciation utilisée au Québec et en France, parce que dans le système phonétique du français québécois, les sons (vocaliques) sont plus rapprochés des sons anglais acoustiquement que dans le système du français européen. C'est aussi la réponse susceptible d'être pertinente pour la question qu'on a posée un peu plus haut : pourquoi en français québécois, nous entendons que les mots d'origine anglaise prononcés ressemblent plus aux mots anglais avec leur prononciation originale que les anglicismes lexicaux prononcés en français de la France qui paraissent plutôt éloignés phonétiquement des mots originaux ? Finalement, peut-être, sous l'influence de la langue anglaise, en français québécois, on aurait plus de sons comme [ʊ], [a^w], [ɪ], etc. ou juste différents sons dans ce système phonétique que dans le système du français standard de la France.

Au niveau des sens importés par des anglicismes, les raisonnements sont semblables ou abordent la question d'une manière similaire à celle présentée ci-dessus. Comme géographiquement, le Québec au Canada est plus proche des États-Unis où les gens parlent

anglais que la France ; comme les deux pays sont dans deux continents séparés, les habitudes sociales des locuteurs ne sont pas tout à fait les mêmes, bien qu'ils soient tous francophones et parlent la même langue originellement et historiquement. Cependant, ce sont deux régions indépendantes, deux pays distincts socialement et politiquement, nous n'avons naturellement pas les mêmes mœurs au quotidien, ou les mêmes coutumes, nous avons de toute façon deux cultures différentes ; donc, les objets et les produits de la vie réelle ne sont pas pareils. En même temps, les objets au quotidien correspondent aux signifiés des différents signifiants ; autrement dit, ils sont des dénotations des concepts. Alors, selon un courant de la philosophie, nous pouvons dire : il n'y a pas deux feuilles tout à fait pareilles qui tombent d'un même arbre. Donc, nous sommes maintenant dans deux sociétés plus ou moins différentes, dont l'une est très loin de l'Europe et est près d'une autre société où les gens parlent une autre langue totalement différente : l'anglais. Nous n'avons éventuellement pas tout à fait les dénotations concrètes tout à fait pareilles pour un même concept ; par exemple, les hamburgers ne contiennent pas tous tout à fait les mêmes ingrédients en France et au Canada où il y a quand même des spécialités alimentaires. Nous donnons ici un autre exemple pour compléter notre pensée, qui concerne le mot : *brunch* dans notre nomenclature. La connotation du mot anglais *brunch* n'est pas non plus la même en France et au Canada, car au Québec tout le monde brunch le dimanche, surtout au restaurant, alors qu'en France ce cas est extrêmement rare, et est associé aux USA. En l'occurrence, tous les exemples impliquent que les sens du mot varient ou sont modifiés dans les différentes ambiances sociales ; quand on emprunte les mots anglais en français de l'Hexagone et du Québec et quand on choisit quels sens on doit leur fournir en empruntant ces sens étrangers, leurs sens originaires, on les adapte aux différents contextes où il y a des objets distincts qui sont évoqués ou exprimés par les signifiés des mots, plus précisément, des mots d'origine anglaise. Et donc c'est la réponse probablement pertinente à cette question : pourquoi ces sens se différencient selon deux pays. En plus, on voit que les sens des mots empruntés en français québécois ressemblent plus aux sens anglais que les cas en français de France, et pourquoi ? Nous supposons ici que c'est parce que la société québécoise est proche de celles du Canada anglais et des États-Unis, dans lesquelles il y a des objets ou des produits similaires ; en d'autres termes, les produits sociaux aux États-Unis ressemblent plus à ceux du Canada, Québec qu'aux objets en France, parce que le Canada et les États-Unis (où les locuteurs parlent anglais, et d'où viennent ces mots d'origine anglaise communs en France et au Canada) sont sur le même continent, ils sont plus proches géographiquement. Potentiellement, ceci joue un rôle assez important dans le domaine linguistique.

Troisièmement, au niveau du genre choisi pour chaque mot d'origine anglaise, hypothétiquement, ceci concernerait des choix plutôt arbitraires ou aléatoires qui se différencient dans les deux pays où le français est la langue maternelle ou l'une des langues maternelles chez les habitants. En plus, nous trouvons également qu'en français de France, on accorde plus nos anglicismes étudiés au genre masculin ; toutefois, en français québécois, le genre féminin est choisi pour quelques substantifs qui ne sont pas des noms de titres et de professions, à savoir : *une gang* et *une business* ; et concernant les noms de métiers, les Québécois ont effectivement plus tendance à utiliser les genres masculin et féminin à la fois pour ces mots, ce qui est présenté dans nos données récoltées : dans les dictionnaires québécois, pour les noms comme : *coach* et *leader*, ils sont notés « n. » comme genre ; en revanche, dans les dictionnaires français, ce sont plutôt comme « n.m. » qu'ils sont signalés. Ainsi, Thibault (2020) dit que : « c'est au Québec qu'on a d'abord lancé (dès 1979) un programme de féminisation des noms de métiers, de titres et de professions ». Cela dit, par exemple, quand on fait prononcer les noms de professions aux Québécois, en prononçant, ils mentionnent souvent que ces noms s'accordent aux deux genres selon le sexe de la personne référée par ce nom de professions. Enfin et toutefois, en regardant les informations présentées dans le *GDT*, nous pourrions éventuellement observer une certaine régularité parmi ces noms qui sont accordés au genre féminin ou au genre différent de celui choisi en France, en vue de répondre cette question : pourquoi ils deviennent des noms féminins en français québécois ? Nous concluons que ces choix concernant le genre des noms exceptionnels ne sont peut-être pas quelque chose d'arbitraire.

Maintenant, nous allons présenter une petite introduction sur notre nomenclature, et en fait, nous l'avons déjà montré et précisé dans la partie de la méthodologie. D'abord, notre nomenclature comprend 43 mots, y compris un adjectif, deux verbes et quarante substantifs. Ensuite, dans cette partie, nous allons présenter les deux groupes de dictionnaires, montrer certaines des données qu'ils comportent, faire des conclusions respectivement pour les cas en français de France et les cas en français québécois, en faisant des tableaux distincts, faire des comparaisons selon les deux groupes de données dans les dictionnaires et enfin, nous ferons une analyse intégrale et précise de toutes les données recherchées par rapport à nos 43 mots.

Avant d'entrer dans les détails sur des données lexicographiques, nous donnons ici une remarque nécessaire. Nous avons fait le choix de les faire figurer selon la notation dans les

dictionnaires où nous les avons récoltées, qui n'est pas une notation phonétique ou phonologique (en linguistique), car les préoccupations des lexicographes ne sont pas les mêmes que celles des linguistes. En outre, nous avons pour but de comparer les transcriptions phonétiques dans des dictionnaires avec celles correspondant aux mots prononcés par les locuteurs en pratique, nous avons choisi de transcrire les anglicismes prononcés en réel avec la façon dont on traite « les prononciations idéales » des mots dans des ouvrages.

2. Tableaux 4-8 : Introduction générale sur les dictionnaires français de France et petites conclusions sur les trois facettes étudiées dans notre travail

2.1. Tableau 4 : Infos et traits relatifs au dictionnaire : <i>Grand Robert</i>
Date de la version consultée : Version 2017 informatisée.
Présentation : Dictionnaire de la langue française standard de la France ou européenne.
Remarques : En transcrivant la phonétique, le <i>Grand Robert</i> n'utilise pas toujours les symboles phonétiques conventionnellement employés dans l'Alphabet Phonétique International. Par exemple, il a utilisé [R] à la place de [ʀ] pour marquer un <i>r</i> roulé. C'est le seul dictionnaire français parmi nos huit dictionnaires consultés dans lequel nous avons trouvé toutes les informations concernant les 43 mots d'origine anglaise en question.
Infos générales sur le genre adapté des mots d'origine anglaise : Ces substantifs empruntés sont presque tous au masculin ; et pour les verbes ou les adjectifs anglais qu'on emprunte en français, soit on garde leur catégorie grammaticale originelle, soit on adapte un verbe anglais en en faisant un substantif en français. Par exemple, <i>crawl</i> et <i>scrabble</i> deviennent des noms masculins également. Cependant, pour le mot <i>suspense</i> , en français, il s'accorde aux deux genres (masculin et féminin) qui correspondent respectivement aux deux sens différents de ce mot, ou disons aux deux homonymes, dont celui qui est au féminin n'est pas du tout un anglicisme.
Traits phonétiques généraux des mots d'origine anglaise : Les prononciations modifiées et signalées respectent dans la plupart des cas

l'adaptation des phonèmes anglais en France dans le tableau 1 de Côté et Remysen. En plus, les adaptations et modifications phonétiques se conforment aux règles phonétiques du français standard de l'Hexagone généralement.

Traits sémantiques généraux des mots d'origine anglaise :

Dans le *Grand Robert*, on donne l'étymon, l'histoire originelle des anglicismes et des exemples d'usage – des phrases, ainsi que quelques remarques comme les sens spécifiques et les différents emplois du mot au Canada et en France. Par exemple, dans la définition du mot *hot-dog*, il y a une remarque : « la trad. littérale *chien chaud* se rencontre parfois au Canada francophone » ; donc, on pourrait voir qu'il y a évidemment différents sens des mots anglais copiés et adaptés en France et au Canada.

2.2. Tableau 5 : Infos et traits relatifs au dictionnaire : *Petit Robert*

Date :

Version 2018 livre.

Présentation :

Dictionnaire de la langue française standard de la France ou européenne.

Remarques :

Par rapport au *Grand Robert*, le mot anglais *chips* n'est pas trouvé dans le *Petit Robert*.

Infos générales sur le genre adapté des mots d'origine anglaise :

Comme le cas présenté dans le *Grand Robert*, le *Petit Robert* montre bien que la langue française donne généralement le genre masculin aux substantifs anglais à l'origine, quand elle les assimile. Par ailleurs, dans ce dictionnaire, on remarque aussi que l'adjectif d'origine anglaise *cool* reste un adjectif et que le verbe *to bluff* reste un verbe en français (> *bluffer*).

Traits phonétiques généraux des mots d'origine anglaise :

Dans le dictionnaire *Petit Robert*, les transcriptions phonétiques des mots d'origine anglaise obéissent bien aux règles de correspondance entre sons et graphèmes, voyons maintenant un exemple : le mot *bulldozer* est marqué par [byldoʒɛʁ ; buldozœʁ]. En fait, il s'agit plutôt d'une habitude chez les locuteurs.

Et les transcriptions phonétiques des mots sont presque les mêmes que celles dans le *Grand Robert*, sauf pour le mot *brunch*, le <ch> à la fin est noté par [ʃ], une

fricative post-alvéolaire, mais pas par l'affriquée [tʃ] qui est utilisée dans le *Grand Robert* ; cependant, ce [tʃ] est présenté comme une option dans la transcription phonétique du mot *challenge* : [ʃalãʒ ; tʃalẽdʒ] dans le *Petit Robert*, dont le <ch> se trouve au début du mot, mais dans le dictionnaire *Grand Robert*, le mot *challenge* est signalé par [ʃalãʒ]. Ce trait est prouvé dans le tableau 1 dans l'article de Côté et Remysen. Plus précisément, ce trait est l'adaptation n° 9 dans ce tableau qui est cité dans notre mémoire, plus haut : les phonèmes anglais /tʃ/ et /dʒ/ s'adaptent en français du Québec aux [tʃ~dʒ] et en français de la France aux [ʃ~ʒ] dans certains cas.

Traits sémantiques généraux des mots d'origine anglaise :

Au niveau de la définition des mots, on dirait qu'une sélection de sens a été faite de ceux-là présentés dans le *Grand Robert*, les sens les plus courants et populaires dans l'usage au *Petit Robert* ont été gardés. Les définitions des mots dans le dernier sont plus courtes et concises. Par exemple, pour le mot *badminton*, « - 1882 ◊ *mot anglais*, nom d'un château • *ANGLIC*. Jeu de volant apparenté au tennis. » est sa définition. Et dans le *Grand Robert*, ce mot est défini par : « *Anglic*. Sport apparenté au tennis, dans lequel on renvoie un volant par-dessus un filet tendu au milieu du terrain. Le volant de badminton, renvoyé par des raquettes très légères, ne doit pas rebondir à terre entre les échanges. », donc, on dirait que la définition donnée à des mots dans le *Petit Robert* est moins précise que celle dans le *Grand Robert*.

2.3. Tableau 6 : Infos et traits relatifs au dictionnaire : *TLFi*

Date :

Version 2002 informatisée (d'un ouvrage dont la rédaction était terminée en 1994).

Présentation :

Le *Trésor de la Langue Française* est un dictionnaire de la langue française standard de la France ou européenne ; le *TLFi* est la version informatisée du *TLF*. « Un dictionnaire des XIX^e et XX^e siècles en 16 volumes et 1 supplément : 100 000 mots avec leur histoire, 270 000 définitions, 430 000 exemples. », ceci est dit sur la page du site : <http://atilf.atilf.fr/>.

Remarques :

Toutes les informations des mots sont plutôt complètes, précises et bien présentées ;

nous trouvons également des étymons et des histoires claires concernant des mots dans ce dictionnaire.
Infos générales sur le genre adapté des mots d'origine anglaise : Comme dans les autres dictionnaires français, les mots empruntés à l'anglais sont tous masculins, mais ils sont indiqués par l'étiquette : « subst. masc. ».
Traits phonétiques généraux des mots d'origine anglaise : En général, les adaptations et modifications phonétiques des mots d'origine anglaise se conforment aux règles de correspondance entre sons et graphèmes du français standard (de France). Dans la section de la prononciation du mot, il n'y est pas montré beaucoup d'exceptions, mais plus de variantes que dans les autres dictionnaires consultés. On trouve aussi l'origine et l'histoire quant aux prononciations données par <i>TLFi</i> , et elles sont précises.
Traits sémantiques généraux des mots d'origine anglaise : Manifestement, les contextes dans lesquels s'actualisent les sens sont bien identifiés, parce que le <i>TLFi</i> est pourvu d'exemples authentiques ; par rapport aux autres dictionnaires, celui-ci fournit plus de définitions, qui sont souvent plus précises.

2.4. Tableau 7 : Infos et traits relatifs au dictionnaire : <i>Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel</i> , d'André Martinet et Henriette Walter
Date : Version 1973 livre.
Présentation : Dictionnaire publié par le Conseil international de la langue française.
Remarques : On ne trouve pas d'informations sémantiques dans ce dictionnaire, on n'y trouve que les données relatives à la phonétique et au genre des mots. Les auteurs avaient fait lire les mots à 17 locuteurs parisiens de différentes générations à l'époque, en enregistrant ce qu'ils produisent, et ont transcrit toute leur prononciation réelle dans cet ouvrage. Malheureusement, on n'y a pas trouvé ces mots d'origine anglaise présents dans notre travail : <i>brunch, cool, fun, hamburger, hot dog, poney, scrabble, steak, sticker, t-shirt / tee-shirt</i> et <i>wifi</i> .

<p>Infos générales sur le genre adapté des mots d'origine anglaise :</p> <p>Pour les substantifs anglais empruntés, ils sont tous marqués avec le masculin d'après les auteurs, et les verbes anglais restent des verbes en français.</p>
<p>Traits phonétiques généraux des mots d'origine anglaise :</p> <p>La prononciation réellement produite par les locuteurs français à Paris ou en banlieue parisienne à ce moment-là est montrée dans ce dictionnaire. En général, pour la plupart des informateurs qui ont prononcé les mots, leur prononciation correspond presque tout à fait à la transcription phonétique présentée dans le <i>Grand Robert</i> ou dans le <i>Petit Robert</i>. Cependant, parmi ces personnes, il y avait des bilingues français et anglais ou des gens qui parlaient très bien anglais ; donc, pour presque tous les anglicismes, quelques informateurs ou informatrices les prononçaient presque ou totalement à l'anglaise. Enfin, il ne faut pas oublier que certains locuteurs ne connaissaient peut-être pas ces mots auparavant. Ce dernier point concerne aussi nos corpus oraux récoltés en vue de faire ce travail.</p>

<p>2.5. Tableau 8 : Infos et traits relatifs au dictionnaire : <i>Dictionnaire des Anglicismes (Les usuels du Robert)</i> de Gilberte Gagnon et Josette Rey-Debove</p>
<p>Date :</p> <p>Version 1980 livre.</p>
<p>Présentation :</p> <p>C'est un dictionnaire spécialisé, « son but principal est de faire la lumière sur l'anglicisation et l'américanisation du français, en étudiant tous les mots empruntés depuis les origines. » (introduction du dictionnaire).</p>
<p>Remarques :</p> <p>On dirait que cet ouvrage est une combinaison des dictionnaires français de France et ceux du Québec. On a observé que parfois dans ce dictionnaire, les infos portant sur ces mots combinent celles des dictionnaires français de la France et celles des dictionnaires du Québec, c'est dû au fait que Gilberte Gagnon est d'origine canadienne, alors que Josette Rey-Debove est française.</p> <p>Par ailleurs, les trois mots : <i>fun</i>, <i>sticker</i> et <i>wi-fi</i> ne figurent pas à la nomenclature.</p>
<p>Infos générales sur le genre adapté des mots d'origine anglaise :</p> <p>Les données concernant le genre dans ce dictionnaire ressemblent aux infos sur le genre des mots dans le <i>Grand Robert</i> et le <i>Petit Robert</i>. Précisément, les substantifs</p>

anglais sont presque tous devenus des noms masculins, les verbes restent des verbes, les adjectifs restent des adjectifs en français.

Traits phonétiques généraux des mots d'origine anglaise :

Pour la plupart des anglicismes, ce dictionnaire en donne une prononciation qui suit les habitudes de correspondance entre graphèmes et sons en français, mais pour certains mots, à savoir : *bacon*, *cow-boy*, *dope* et *football*, leur transcription phonétique indiquée dans l'ouvrage ressemble à la franco-québécoise, parce qu'ils sont notés respectivement comme : [bekœn], [kɔbɔj] ou [kawbɔj], [dɔp] et [futbɔl] ou *pop*. [fɔtbal], la / les transcriptions phonétique(s) de ces mots est/sont séparément plutôt comme : [bekɔn], [kawbɔj] ou *cour*. [kɔbɔj], [dɔp] et [futbol] selon le *Grand Robert*.

Traits sémantiques généraux des mots d'origine anglaise :

En général, la définition des mots est plus courte et concise, par rapport à celle dans les autres dictionnaires français et québécois. Dans les articles consacrés à ces mots, nous trouvons également l'étymon, l'histoire et l'origine de ces anglicismes, mais ces derniers sont présentés moins précisément dans ce dictionnaire que dans les autres dictionnaires français, qui sont le *TLFi*, le *Grand Robert* et le *Petit Robert*.

3. Comparaison sur l'ensemble des dictionnaires français et conclusion

À travers toutes ces données dans les dictionnaires français, d'abord, on voit que pour le genre, les substantifs anglais sont en général au masculin, sauf pour le mot *chips* qui est au féminin. Ensuite, les mots qui sont purement des verbes à l'origine sont empruntés comme des verbes, et de même pour les adjectifs. Toutefois, si un mot anglais peut être un nom ou un verbe selon son contexte syntaxique ou pragmatique, il est emprunté en français seulement comme un substantif.

Ensuite, quant à la prononciation des anglicismes, on l'a vu dans ces dictionnaires français, ils obéissent bien aux règles de correspondance entre les graphèmes et les sons, sans beaucoup de grandes exceptions.

Troisièmement, parlons maintenant du sens ou disons de la sémantique des mots présents dans tous les ouvrages. En effet, ça dépend des dictionnaires ; autrement dit, nous devons distinguer les cas selon les différents dictionnaires. Pour les grands dictionnaires dont les

auteurs ont pris beaucoup de temps et de travaux à réaliser, comme le *Grand Robert*, le *TLF* et le *Petit Robert*, la définition des mots est généralement longue et précisée avec l'étymon et l'origine des mots. En outre, parmi ces cinq dictionnaires, nous n'avons pas trouvé des définitions de mots qui sont fortement différentes des autres. Pour conclure, les anglicismes dans les dictionnaires français ont parfois maintenu comme tels les sens d'origine mais ils peuvent aussi avoir été légèrement modifiés par la société, en raison du contexte externe et interne. Nous donnons ici un exemple, tiré du *Grand Robert*, pour le substantif *bacon*, il lui a aussi donné un sens précisément utilisé en France : « 2. En France, Filet de porc fumé et maigre. *Un plat de lentilles au bacon.* », mais à vrai dire, ceci n'a pas beaucoup de différences avec le sens du mot à l'origine qui est dans l'OED : « 1. The back and sides of the pig, 'cured' by salting, drying, etc. Formerly also the fresh flesh now called pork. ». Bref, selon ce qui se présente dans ces dictionnaires, on peut conclure que quand nous empruntons des mots anglais, on adapte un ou des sens originels aux mots en français et précise parfois un peu ce que signifient réellement ces mots dans la société française pour que les Français et aussi les Canadiens puissent mieux comprendre les dénnotations originaires (et modifiées) avec les connotations locales.

4. Tableaux 9-11 : Introduction générale sur les dictionnaires français du Québec et petites conclusions sur les trois facettes étudiées dans notre travail

4.1. Tableau 9 : Infos et traits relatifs au dictionnaire : <i>DQA 1992</i>
Date : Version 1992 livre.
Présentation : <i>Dictionnaire du français québécois</i> réalisé sous la direction éditoriale de Jean-Claude Boulanger. Cet ouvrage est une adaptation du <i>Robert d'aujourd'hui</i> .
Remarques : Le <i>DQA</i> ne marque que les francismes et non les québécismes. Thibault (2012) a aussi distingué les deux termes dans son article. Grosso modo, d'une part, les francismes sont des mots français utilisés en France ou en Europe, mais peu courants au Québec. D'autre part, les mots qui sont utilisés au Québec couramment, mais pas dans l'Hexagone ou en Europe, dans ce cas, il s'agit des québécismes. Enfin, quelques mots ne sont pas trouvés, ils sont : <i>beagle</i> , <i>bluffer</i> , <i>business</i> ,

challenge, charleston, coach, dope, sticker et wifi.

Infos générales sur le genre adapté des mots d'origine anglaise :

Pour nos 43 anglicismes lexicaux étudiés, le dictionnaire *DQA 1992* donne à la plupart d'entre eux un genre masculin, sauf pour ces mots : *gang* et *chips*, qui sont présentés comme des substantifs féminins.

Pour les noms de profession, cet ouvrage les note par cette étiquette : « n. » afin de montrer que ces mots pourraient avoir deux genres différents selon qu'on parle d'un homme ou d'une femme.

Traits phonétiques généraux des mots d'origine anglaise :

On compare les phonèmes anglais avec les phonèmes ou disons sons adaptés en français, en faisant référence au « Tableau 1 : Adaptation des phonèmes anglais en France et au Québec » dans l'article de Côté et Remysen (2019) et au « Tableau 2 : Les stratégies d'adaptation démontrées par chaque locuteur » dans l'article de Friesner (2012). Nous trouvons donc trois traits saillants.

Tout d'abord, la plupart des transcriptions phonétiques des mots dans le dictionnaire suit bien les règles de correspondance graphèmes / sons du français de l'Hexagone. Ceci est plutôt le contraire de ce qui est présenté dans les tableaux des prédécesseurs, par exemple, d'après Côté et Remysen, les sons anglais [əʊ], [æ], [eɪ] et [ʌ] sont respectivement devenus [œn] ou plutôt [ən], [e] et [ɔ]. Toutefois, dans ce dictionnaire, on voit plutôt une suite d'adaptation comme : [ɔ(œ)n], [a], [e] ou parfois [ɛ] et [œ], présents principalement dans les anglicismes du français de la France.

Deuxièmement, à travers les données recueillies dans ce dictionnaire et les analyses de notre corpus, nous constatons qu'articulatoirement, les sons vocaliques anglais subissent de nombreuses modifications : le son anglais [ʌ] devient le son français [œ] ; le [ə] devient plutôt un [œ] ou un [ɔ] ; le [ɔ] devient plutôt un [a] ; le [e] devient plutôt un [ɛ] ; et le [æ] devient un [a]. Tous ces points sont exemplifiés dans le *DQA 1992*.

Dernièrement, quant à la prononciation des mots présentée dans *DQA 1992*, on trouve qu'en français québécois, le son de <-ng> anglais, [ŋ], au milieu d'un mot, a été transcrit [ŋ], comme dans le mot *bungalow* ; mais, quand ce <-ng> se situe à la fin du mot, il a été transcrit [ŋ] par les auteurs du *DQA*, comme dans le mot *gang*, mais pour *gangster*, le <-ng> est aussi noté par [ŋ]. Cela est plutôt une exception.

Traits sémantiques généraux des mots d'origine anglaise :

Premièrement, les définitions sont plutôt courtes et précises, que celles présentées dans les autres dictionnaires de français québécois, mais les sens des mots sont quand même proches de la définition originale des mots anglais.

Ensuite, dans le dictionnaire *DQA 1992*, sous la définition des mots, il donne leurs dérivés et les définit précisément par rapport aux définitions données dans les autres dictionnaires québécois.

4.2. Tableau 10 : Infos et traits relatifs au dictionnaire : *GDT*

Date :
Version 2012 site.
Présentation :
Le <i>GDT</i> est un dictionnaire terminologique français / anglais. D'après le traitement du <i>GDT</i> , si un mot est seulement un mot anglais qu'il faut à tout prix éviter lorsqu'on parle français, c'est normal qu'il ne donne pas la définition des mots recherchés, mais seulement son (ou ses) équivalent(s) français et leur définition. En l'occurrence, parfois, c'est probable que nous ne puissions pas trouver les mots en question et leur définition directement.
Remarques :
Le <i>GDT</i> représente la norme du français québécois standard, selon le gouvernement provincial du Québec. Il est donc normal qu'il rejette certains anglicismes. Cela dit, certains anglicismes sont tout de même très utilisés par les Québécois, mais dans la langue orale.
Infos générales sur le genre adapté des mots d'origine anglaise :
Les 43 anglicismes en question sont presque tous empruntés en franco-québécois comme des mots masculins, sauf pour ces mots : <i>business</i> , <i>chips</i> et <i>gang</i> , qui sont des substantifs féminins ; et dans le <i>GDT</i> , la catégorie grammaticale de <i>wifi</i> , <i>coach</i> et <i>leader</i> est : n.m ou / et f.
Traits phonétiques généraux des mots d'origine anglaise :
Nous n'avons pas trouvé des données correspondantes, parce que le <i>GDT</i> ne présente pas la prononciation des mots.
Traits sémantiques généraux des mots d'origine anglaise :
Le sens de ces anglicismes y est moins précisément présenté que dans les autres

dictionnaires français et québécois. Cependant, on trouve également l'origine, l'étymon des mots et quelques remarques concernant l' / les équivalent(s) français de ces mots d'origine anglaise sur le site du *GDT*.

4.3. Tableau 11 : Infos et traits relatifs au dictionnaire : *Usito*

Date :

Version numérique, sa dernière mise à jour du contenu date du 16 avril 2021.

Présentation :

« Le dictionnaire *Usito*, appelé successivement le *Franqus* puis le *Dictionnaire de la langue française – Le français vu du Québec* avant son lancement commercial, est un dictionnaire du français standard en usage au Québec élaboré par le groupe de recherche *Franqus* de l'Université de Sherbrooke. » – présentation citée du site de *Wikipédia*.

Remarques :

Les données présentées dans ce dictionnaire sont généralement semblables à celles du *GDT* ; quant au genre donné aux anglicismes et leurs sens adaptés en français, *Usito* montre bien une combinaison des données en France et des données au Québec, c'est-à-dire que tantôt les infos dans *Usito* ressemblent à celles des dictionnaires français et tantôt elles ressemblent à celles des autres dictionnaires franco-québécois.

Infos générales sur le genre adapté des mots d'origine anglaise :

À travers ce dictionnaire, on voit bien que la plupart des mots est masculine, sauf pour ces mots : *dope* et *chips* qui sont féminins, le mot *business* est glosé par *n.f* ou *m.*, enfin, les mots *coach*, *leader* et *gang* sont notés par : *n*.

Traits phonétiques généraux des mots d'origine anglaise :

En regardant ce qui est présenté dans le tableau 1 de Côté et Remysen, on trouve que les transcriptions phonétiques des anglicismes utilisées dans ce dictionnaire suivent bien la règle phonétique du français et correspondent aux cas particuliers en phonétique au Québec. Voyons ces exemples : le mot *bacon* se prononce en anglais comme : [ˈbeɪkən] et dans *Usito*, on voit bien qu'il est prononcé comme : [bekæn] ; le mot *cocktail* se prononce en anglais comme : [ˈkɒkteɪl] ou [ˈkɑːkteɪl] et dans *Usito*, on voit bien qu'il est prononcé comme : [kɔktel].

Traits sémantiques généraux des mots d'origine anglaise :

Les définitions des anglicismes montrés sont plutôt complètes et précises, ni trop, ni trop peu ; sous la définition des mots, nous trouvons également les étymons des mots. Les définitions données aux mots ressemblent beaucoup à celles présentées dans les dictionnaires français, parce que la principale source d'*Usito* pour les mots communs à la France et au Québec a été le *TLF*.

5. Comparaison sur l'ensemble des dictionnaires franco-qubécois et conclusion

Donc, à travers ces trois tableaux qui contiennent des données générales dans ces dictionnaires québécois : *DQA 1992*, *GDT* et *Usito*, on dirait qu'il n'y a pas de grandes différences concernant toutes les infos récoltées parmi ces trois dictionnaires. D'ailleurs, dans le *DQA 1992*, on pourrait aussi dire que les transcriptions données respectent plutôt les correspondances graphèmes-sons du français de référence de France ; la prononciation des anglicismes ressemble à celle fournie par les dictionnaires français. Grosso modo, par rapport au genre, il y a quelques mots qui sont féminins au Québec mais masculins en France. On voit ce point précisément dans la partie suivante ; au niveau des sens des mots, au Québec, en regardant et comparant les données sémantiques dans tous ces trois dictionnaires, on pourrait conclure que pour certains mots empruntés à l'anglais, les sens fournis sont plus ou moins légèrement différents de ceux donnés pour le français de la France et sont plus proches des sens originaux en anglais, parce qu'à la base, la culture québécoise n'est pas proche de la culture française, ni pareille à celle-ci ; on analyse ce point, en prenant beaucoup d'exemples pertinents dans la partie qui se trouve juste après.

Nous faisons encore une remarque essentielle ici : le *DQA* s'affiche comme strictement descriptif, nous ne pouvons donc pas le mettre sur le même pied que le *GDT* et *Usito*. Il ne prétend pas incarner la norme en franco-qubécois que les deux autres sont censés faire. En l'occurrence, quand nous parlons du français de référence du Québec, nous faisons référence plutôt au français de l'*Usito* et du *GDT*, mais pas au français du *DQA 1992*.

6. Comparaison intégrale et concise sur les deux groupes de dictionnaires

Pour conclure, en regardant et comparant les deux groupes de données formelles ensemble, nous avons aussi cherché ces 43 mots anglais pour connaître leur prononciation et leurs sens dans le plus grand dictionnaire anglais : *The Oxford English Dictionary (Second Edition)*. En

plus, nous allons parler du tableau et des conclusions précédentes de Côté et Remysen dans cette partie également. De prime abord, nous pouvons dire que la transcription phonétique des mots d'origine anglaise donnée en France et au Canada / Québec respecte distinctement les correspondances usuelles entre graphèmes et sons du français standard de France et du franco-québécois standard, ce qui est observé à travers nos données récoltées. Autrement dit, ce que l'on trouve dans nos dictionnaires consultés, sauf dans le *DQA 1992*, correspond en général ce que présentent les auteurs avant nous, bien qu'il y ait des différences entre nos conclusions et les leurs, et elles sont détaillées dans les tableaux 12 et 13 ; cependant, les transcriptions phonétiques relevées dans le dictionnaire *DQA 1992* obéissent plutôt aux correspondances graphèmes-sons du français standard de la France. Ensuite, concernant le genre donné aux mots, les différences sont bien évidentes en France et au Canada, ce qui est expliqué précisément ci-dessous. Enfin généralement, les sens donnés aux anglicismes dans les dictionnaires québécois ne sont pas tout à fait pareils à ceux présentés dans les dictionnaires français. Nous allons analyser ces trois points concrètement dans la prochaine partie.

7. Analyses, raisonnements généraux et précis sur les données lexicographiques

7.1. Genre

7.1.1. Différents genres des mots d'origine anglaise en France et au Canada

Conformément à notre nomenclature étudiée, nous trouvons que la plupart des substantifs empruntés devient des noms masculins en français de France et en français du Québec également. Pourtant, il y a quand même des différences évidentes concernant le genre employé dans les deux variétés de français par rapport à quelques mots, précisément, pour les cinq mots suivants : *business*, *chips*, *gang*, *dope* et *wifi* ; en français québécois, on a choisi de leur accorder un genre différent de celui sélectionné dans le français de l'Hexagone. Enfin, nous notons ces exceptions et découvrons une trace de régularité parmi elles.

1) *Business*

C'est un substantif masculin en français de France selon les données des dictionnaires, et un mot parfois féminin en français québécois ; d'après *Usito*, son genre est noté comme « n.f. ou m. ». Et pourquoi ? Nous émettons maintenant une hypothèse, c'est que dans le dictionnaire

GDT, envers ce mot emprunté à l'anglais, l'un des mots privilégiés ou recommandés chez les Québécois à la place de ce mot anglais est bien le mot *affaire* qui est au féminin dans les deux français (du Québec ou de France). Ceci concerne un point intéressant, nous allons développer et prouver ce point de vue ou disons cette nouvelle idée avec d'autres exemples. Mais évidemment, ce que l'on vient de préciser n'est pas la seule hypothèse possible concernant le mot *business*. Les mots français en *-esse* (comme *tendresse*, *politesse*, *caresse*, *fesse*, *déesse* etc.) sont tous féminins, et par analogie, les Québécois vont accorder les mots qui se terminent avec le son [es] au féminin, ils considèrent donc que le mot en question est féminin.

2) *Chips*

C'est un nom féminin, et c'est bien ce qui est noté pour tous les dictionnaires québécois et presque tous les dictionnaires français que nous avons consultés ; mais, dans le dictionnaire de Martinet et Walter *Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel*, nous voyons que *chips* peut être un mot masculin. Peut-être, étant donné qu'il y a une norme potentielle, ce serait que l'on donne un genre masculin aux mots empruntés généralement en français de France. Pourtant, pourquoi ce mot est quand même au féminin ? Dans le *Grand Robert*, l'une des définitions données pour le mot en question est « pommes de terre frites en minces rondelles », ce mot *pommes de terre* est féminin et au pluriel, on suppose donc que l'on devrait mettre le mot *chips* au féminin et au pluriel, parce que son synonyme en français a ces mêmes propriétés. Et encore, dans quelle mesure ce mot est-il féminin en français québécois ? Selon les données dans nos enregistrements, nous voyons bien que plus d'une moitié de locuteurs québécois et tous les locuteurs français accordent ce mot au féminin. Pareillement dans le *GDT*, un mot privilégié pour remplacer ce mot emprunté, c'est le mot *croustille* qui est censé être employé globalement en français d'après le *GDT*, et qui est un nom féminin ; néanmoins, personne n'utilise *croustilles* en France, c'est du « faux français » de France inventé par le *GDT*.

3) *Dope*

Par ailleurs, ce mot féminin est consigné comme tel dans la plupart des dictionnaires français et québécois. Généralement, *de la dope* en français de France et en français québécois signifie simplement « de la drogue ». Toutefois, nous trouvons que dans le *GDT* et le *Grand Robert*, ce mot peut aussi être au masculin. Dans ce cas, le signifié du mot *dope* est « substance additive

pour doper un produit pétrolier”, ou tout court “un additif”, ce dernier est un substantif masculin, mais, il s’agit d’un terme technique totalement inconnu du grand public.

4) Le fameux mot *gang*

Pour les genres du mot *gang* en français de France et du Québec, on relève une grande différence. Dans les dictionnaires québécois, le genre de *gang* est indiqué comme « n.f. ou n. (n.f ou n.m, selon leurs différents sens concernés) » ; au contraire, dans les dictionnaires français, c’est « n.m. ou subst. masc » qui est son étiquette.

Ce mot est bien un nom féminin qui est populaire et généralisé en français québécois, où ce nom s’accorde aux deux genres selon ses sémantismes différents au Québec. Également, dans le *GDT*, pour ce mot anglais, son équivalent privilégié en français québécois standard serait *bande*, qui est bien un mot féminin. En l’occurrence, il est recommandé par le *GDT* que le mot *gang* soit remplacé par le mot *bande*. En même temps, le mot *gang* est masculin en français de France.

5) *Wifi / Wi-fi*

Malheureusement, dans la moitié des dictionnaires en question, ce mot récent n’est pas trouvé. Mais, on a découvert une tendance à travers les données enregistrées dans les dictionnaires, c’est que ce mot est plutôt au masculin en français de France, et est plutôt au féminin en français québécois. Pour préciser, dans le *GDT*, son équivalent est le mot *technologie* ou *technologie wi-fi* ; parce que le mot *technologie* est au féminin, peut-être que le *GDT* a tendance à donner à *Wi-fi* un genre féminin.

Finalement, une conclusion pour tous ces cinq mots, en français québécois, la norme potentielle serait que le genre donné aux mots d’origine anglaise fait référence au genre du / des équivalent(s) des termes privilégiés comme équivalents français de ces mots, et ces termes préférés sont censés être formels dans le français standard de l’Europe, au moins d’après le *GDT*. C’est possible qu’un genre d’exception comme le genre féminin pour les mots *business* et *gang* se soit popularisé et soit utilisé par presque tous les Québécois ; mais parfois, ce type de règle mentionné ou recommandé dans le *GDT* n’est pas accepté en général. Par exemple, chez les Québécois, ils donnent aussi naturellement le genre masculin à plusieurs mots anglais empruntés ; de même, pour le mot *pedigree* qui est masculin dans les deux variétés de français, son équivalent indiqué dans le *GDT* est *généalogie* qui est au féminin. Cela est un

peu contradictoire avec notre hypothèse, mais nous voulons juste montrer que ce ne sont pas tous les mots anglais empruntés qui ont le genre de leur équivalent recommandé dans le *GDT*. Simplement, la raison du choix des genres exceptionnels (comme : *une gang* ou *une business*) pourrait être relative à « l’instruction » envers les anglicismes dans le dictionnaire *GDT*.

7.1.2. Le changement des catégories grammaticales commun aux mots d’origine anglaise en France et au Canada

Secondairement, nous voyons aussi un point intéressant concernant la catégorie grammaticale choisie et présentée dans ces dictionnaires, il s’agit du changement de catégorie grammaticale parmi ces mots d’origine anglaise. Nous avons observé trois types de ce cas. Premièrement, le mot *bluff* en anglais serait un adjectif, un nom ou bien un verbe selon des contextes dans le passage ; d’ailleurs, les mots *brandy*, *challenge*, *crawl* et *scrabble* seraient des noms ou bien des verbes en anglais selon leur co-texte, et le mot *hold-up* serait ou bien un nom ou bien une locution verbale en anglais selon les cas ; cependant, ces mots anglais sont tous adaptés exclusivement comme substantifs dans les deux variétés de français ; donc, en traitant les mots empruntés, il arrive souvent que l’on garde et emploie simplement l’une de leurs catégories grammaticales en français.

Pour finir, le second point que l’on a vu à travers nos huit dictionnaires étudiés, et qui concerne la catégorie grammaticale des anglicismes, montre que parfois la langue française emprunte des mots anglais qui n’appartiennent pas à une seule catégorie grammaticale, c’est-à-dire, qui pourraient être des noms ou des verbes selon le contexte, mais on les modifie ou change généralement en nom. C’est aussi un point commun au français de l’Hexagone et au français du Canada / Québec.

7.2. Phonétique

Premièrement, nous donnons ici un tableau qui comporte ensemble les données concernant les sons anglais adaptés dans les deux français et présentées dans les articles de Côté et Remysen et de Friesner.

Tableau 12 : l’adaptation des sons anglais au français présentée par Côté et Remysen et par

Friesner			
Sons anglais	Sons adaptés au Québec (Côté et Remysen)	Sons adaptés en France (Côté et Remysen)	Sons adaptés au Québec (Friesner)
1. [ʌ] ex. : <i>bluff</i> , <i>bluffer</i> et <i>hold up</i> .	[ɔ]	[œ~œ̃~u]	[ɔ] ou ambigu
2. [ɔ:] ex. : <i>crawl</i> , <i>hall</i> , <i>football</i> et <i>hot dog</i> .	[ɑ], parfois [ɔ]	[o], parfois [a]	-
3. [əɪ] dans la finale <er> ex. : <i>bulldozer</i> , <i>gangster</i> , <i>hamburger</i> , <i>joker</i> , <i>leader</i> , <i>poker</i> et <i>sticker</i> .	[œR] ou [ø]	[εR]	-
4. [eɪ] ex. : <i>bacon</i> , <i>bobsleigh</i> , <i>cocktail</i> et <i>steak</i> .	[e]	[ε], parfois [a]	-
5. [i] ([ɪ]) final, ex. : <i>brandy</i> et <i>hobby</i> , sauf dans la finale <ee> ex. : <i>pedigree</i> et avec peut-être ce mot : <i>tee-shirt</i> .	[e]	[i], parfois [ε]	-
6. [ən] dans la suite : <on>, ex. : <i>bacon</i> , <i>badminton</i> et <i>charleston</i> .	[œn] ou plutôt [ən]	[ɔn~an~en]	-
7. Voyelle orale + consonne nasale ex. : <i>brandy</i> , <i>brunch</i> , <i>gang</i> , <i>gangster</i> , <i>hamburger</i> , <i>lunch</i> <i>suspense</i> et <i>week-end</i> .	Voyelle orale + consonne nasale	Voyelle nasale	-
8. [oʊ] ex. :	[o]	[ɔ]	-

<i>bulldozer, dope, poney</i> et <i>hold up</i> .			
9. [tʃ] ex. : <i>brunch, challenge, charleston, chips, coach, lunch</i> et <i>t-shirt / tee-shirt</i> .	[tʃ~dʒ]	[ʃ~ʒ]	-
10. [æ] ex. : <i>badminton, brandy, challenge, gang, gangster, hamburger</i> et <i>scrabble</i>	-	-	nasal
11. [a] (pas d'exemples correspondants trouvés dans notre nomenclature)	-	-	[a]
12. [a] en position finale (pas d'exemples correspondants trouvés dans notre nomenclature)	-	-	[a] ou [ɔ] ou [ɑ]
13. [a] devant [s] ([as] inclus) (pas d'exemples correspondants trouvés dans notre nomenclature)	-	-	[ɑ:] ou [a] ou [ɔ]
14. [ow] ([əʊ], l'équivalent de [oʊ] aussi) ex. : <i>bulldozer, bungalow, coach, dope(r), hold-up, joker</i> et <i>poker</i> .	-	-	Distribution française ou distribution intermédiaire

Ensuite, nous allons présenter ce qu'on a trouvé dans tous les dictionnaires français et québécois par rapport aux sons anglais adaptés en français. Par ailleurs, l'ordre des sons français présentés dans les dictionnaires est classé selon la fréquence des sons présents dedans ; autrement dit, le premier son adapté et mis dans les cases est le plus souvent présent, le plus souvent fourni par les dictionnaires français et québécois, c'est-à-dire qu'il est le son à la plus haute fréquence, et les sons adaptés et présentés après ceux-ci ont de moins en moins d'occurrences dans notre corpus écrit récolté.

Tableau 13 : l'adaptation des sons anglais présentée dans les dictionnaires québécois et les dictionnaires français		
Sons en anglais	Sons adaptés en français et utilisés dans les dictionnaires québécois	Sons adaptés en français et utilisés dans les dictionnaires français
1. [ʌ] ex. : <i>bluff, bluffer</i> et <i>hold up</i> .	[ɔ] ou [œ]	[œ] ou [ɔ] ou [a] (les deux derniers sont rares)
2. [ɔ:] ex. : <i>crawl, football, hall</i> et <i>hot dog</i> .	[ɑ] parfois [ɔ] (dans <i>hot dog</i>)	[o] ou [o:] ou [ɔ] ou [a] (pop. pour le mot <i>football</i>)
3. [əɪ] dans la finale <er> ex. : <i>bulldozer, gangster, hamburger, joker, leader, poker</i> et <i>sticker</i> .	[œR] ou [ɛR]	[ɛR] ou [œR]
4. [eɪ] ex. : <i>bacon, bobsleigh, cocktail</i> et <i>steak</i> .	[e] ou [ɛ] (rare)	[ɛ] ou [e]
5. [i] ([ɪ]) final, ex. : <i>brandy</i> et <i>hobby</i> , sauf dans la finale <ee> ex. : <i>pedigree</i> et avec peut-être ce mot : <i>tee-shirt</i> .	[e] ou [i]	[i]
6. [ən] dans la suite : <on>, ex. : <i>bacon, badminton</i> et <i>charleston</i> .	[ɔn] ou [œn]	[ɔn] (fréquent) ou [œn]
7. Voyelle orale + consonne nasale, ex. : <i>brandy, brunch, bungalow, challenge, gang, gangster, hamburger, lunch,</i>	Voyelle orale + consonne nasale	Voyelle nasale, ex. : <i>brandy, bungalow, challenge, gang, gangster</i> et <i>hamburger</i> ; ou parfois voyelle nasale et

<i>suspense</i> et <i>week-end</i> .		parfois voyelle orale + consonne nasale selon les différents dictionnaires français, ex. : <i>brunch</i> , <i>lunch</i> , <i>suspense</i> et <i>week-end</i> .
8. [oʊ] ex. : <i>bulldozer</i> , <i>dope</i> , <i>hold up</i> et <i>poney</i> .	[o] ou [ɔ] (rare, ex. : <i>hold up</i>)	[ɔ] ou [o]
9. [tʃ] ex. : type 1 : le digramme <ch> ou <sh> à la fin du mot : <i>brunch</i> , <i>coach</i> , <i>lunch</i> ; type 2 : le digramme <ch> ou <sh> se trouve au milieu du mot : <i>t-shirt</i> / <i>tee- shirt</i> ; type 3 : le digramme <ch> ou <sh> au début du mot : <i>challenge</i> , <i>charleston</i> , <i>chips</i> .	Pour les mots du type 1 : [ʃ] Pour les mots du type 2 : [ʃ] Pour les mots du type 3 : [tʃ]	Pour les mots du type 1 : [ʃ] ou [tʃ] Pour les mots du type 2 : [ʃ] Pour les mots du type 3 : [ʃ] ou [tʃ]
10. [æ] ex. : <i>badminton</i> , <i>challenge</i> et <i>scrabble</i> .	[a]	[a]
11. [a] (pas d'exemples correspondants trouvés dans notre nomenclature).	-	-
12. [a] en position finale (pas d'exemples correspondants trouvés dans notre nomenclature).	-	-
13. [a] devant [s] ([as] inclus) (pas d'exemples correspondants trouvés dans notre nomenclature).	-	-
14. [ow] ([əʊ], parfois selon l'anglais américain, l'équivalent de [oʊ] aussi) ex. : <i>bulldozer</i> , <i>bungalow</i> , <i>coach</i> , <i>dope(r)</i> , <i>hold-up</i> , <i>joker</i> et <i>poker</i> .	[o:] ou [o] ou [ɔ] (seulement pour le mot : <i>hold up</i>)	[ɔ] ou [o]

D'autres nouveaux traits phonétiques concernant l'adaptation des sons trouvés à travers l'analyse sur les données dans les dictionnaires		
Sons en anglais	Sons adaptés en français et utilisés dans les dictionnaires québécois	Sons adaptés en français et utilisés dans les dictionnaires français
15. [i] ([ɪ]) final, ex. : <i>pedigree</i> .	[i]	[e]
16. [ɑ:] ex. : <i>bobsleigh, charleston, cocktail, hobby</i> et <i>hot dog</i> .	[ɔ] ou [a] (ex. : <i>charleston</i>)	[ɔ] ou [a] (ex. : <i>charleston</i>)
17. [ɪ] au milieu d'un mot, ex. : <i>badminton, business, chips, pedigree</i> et <i>sticker</i> .	[i]	[i], parfois [ɛ]
18. [i:] ex. : <i>beagle, leader, t-shirt/tee-shirt</i> et <i>week-end</i> .	[i]	[i]
19. [ə] final, ex. : <i>beagle</i> .	[œl]	[l] ou [œl]
20. [bl] final, ex. : <i>scrabble</i> .	[əl] ou [œl]	[œl] ou [bl] (parfois <i>l</i> est muet dans ce cas)
21. [ɒ] ex. : <i>bobsleigh, hobby, hot dog</i> .	[ɔ]	[ɔ] ou [o] (rare)
22. [ʊ] ex. : <i>bulldozer</i> et <i>football</i> .	[u]	[y] ou [u] pour <i>bulldozer</i> ; [u] ou [ɔ] pour <i>football</i> .
23. Quand la voyelle /a/ se prononce comme un schwa : [ə] et se trouve au milieu du mot, ex. : <i>bungalow</i> et <i>suspense</i> .	[a] pour <i>bungalow</i> ; [y] ou [ɔ] pour <i>suspense</i> (selon les différents sens des homonymes).	[a] pour <i>bungalow</i> ; [y] ou [œ] pour <i>suspense</i> (selon les différents sens des homonymes).
24. [s] final, ex. : <i>chips</i> .	[s] ou ø	[s] (dans la plupart des dictionnaires français) ou ø
25. [u:] ex. : <i>cool</i> .	[u]	[u]
26. [aʊ] ex. : <i>cowboy</i> .	[aw] ou [o]	[aw] ou [ao] ou [o] ou [ɔ]
27. [ɔɪ] ex. : <i>cowboy</i> .	[ɔj]	[ɔj] ou [oj]
28. [ŋ] ex. : <i>gang</i> et <i>gangster</i> .	[ɲ] ou [ŋ]	[g]
29. /h/ initial correspondant à un [h] prononcé, ex. : <i>hall</i> ,	ø	ø ou [(h)]

<i>hamburger, hobby, hold up</i> et <i>hot dog</i> .		
30. [ɜ:] ex. : <i>hamburger</i> et <i>t-shirt / tee-shirt</i> .	[œ]	[œ] ou [u]
31. [e] dans la première syllabe <pe> du mot : <i>pedigree</i> .	[e]	[e]
32. [aɪ] ex. : <i>wifi</i> .	[i]	[i]

Nous voyons ainsi sur les deux tableaux ci-dessus les cas d'adaptation des sons vocaliques et de quelques sons consonantiques anglais en France et au Québec. Les consonnes restantes ne sont presque pas changées de l'anglais aux deux français nationaux.

Ainsi, d'après les données que nous venons de voir, entre les sons adaptés en français de France et en français du Canada - Québec, on observe que pour la plupart des sons anglais, leur adaptation aux deux français est différente. Il y a aussi des tendances de modification évidentes, à savoir : le son anglais [ʌ] devient un [ɔ] au français du Québec, mais plutôt un [œ] au français en France ; le son anglais [oʊ] devient un [o] au Québec, mais plutôt un [ɔ] en France. En général, on voit bien que dans les dictionnaires français de France, les formes phonétiques choisies sont encore plus francisées que celles dans les dictionnaires québécois. Par exemple, concernant le trait n° 15, le [i] ([ɪ]) final dans le mot *pedigree* s'adapte au [i] au Québec et au [e] en France, car le <e> ou <ee> dans un mot français se prononce parfois [e] au lieu de [i] selon la norme phonétique en français. Par rapport au trait n° 22, le [ʊ] dans le mot *bulldozer* devient un [u] au Québec et un [y] ou parfois un [u] en France, car le /u/ dans un mot français se prononce [y] en général selon la norme. Enfin, pour le trait n° 28, le son [ŋ] dans *gang* et *gangster* devient un [ɲ] ou un [ŋ] au Québec, mais un [g] en France, parce que le /g/ dans un mot français se prononce parfois [g] au lieu de [ŋ] selon la norme.

À présent, nous allons présenter certains points communs aux deux français au niveau des sons anglais adaptés. D'abord, en comparant les deux tableaux 12 et 13, nous trouvons, à travers les présentations des données dans les dictionnaires, beaucoup de différences concernant l'adaptation des sons anglais en France et au Québec entre ce que présentent les prédécesseurs et nos propres données. En outre, nous avons également trouvé quelques nouveaux traits phonétiques, à savoir : les traits n° 15 - 32.

Premièrement, les voyelles longues en anglais : [ɑ:], [i:], [u:] et [ɜ:], deviennent des voyelles courtes respectivement : [ɔ] ou [a], [i], [u] et [œ] ou [u]. Deuxièmement, dans beaucoup de cas, des sons vocaliques anglais qui sont plutôt des voyelles postérieures et fermées s'adaptent dans les deux français aux sons vocaliques plus antérieurs et ouverts, à savoir : le son anglais [ʌ] devient le son français [œ] ; le [ə] devient plutôt un [œ] ou un [ɔ] ou un [ɛ] ; le [i] devient plutôt un [e] ; le [æ] devient plutôt un [a], entre autres. Troisièmement, le son [ɪ] devient généralement un [i] ou parfois un [ɛ] d'après tous les dictionnaires. Les données tendent à montrer que les sons adaptés aux français sont proches des sons anglais correspondants. Quatrièmement, le son [h] prononcé au début d'un mot anglais comme dans : *hall, hamburger, hobby, hold-up* et *hot dog* est éliminé ou neutralisé en français. Cinquièmement, le trait n° 28 montré dans le tableau 13 présente une grande différence en français québécois et en français de la France par rapport au son anglais : [ŋ] adapté aux français. Pour finir, à travers les traits n° 23 et 32 dans le tableau ci-dessus, nous voyons que parfois les sons anglais sont directement adaptés ou modifiés par la règle phonétique du français de la France. Par exemple, un <i> se prononce comme : [i], donc, pour le mot *wifi*, il se prononce comme : [wifi] dans les deux français selon ce que présentent les dictionnaires au contraire, en anglais ce mot se prononce : ['waɪfaɪ], ceci diffère beaucoup de [wifi].

7.3. Sens

Premièrement, à travers des données dans les dictionnaires québécois et français, nous voyons que, quand on emprunte les mots anglais avec leurs sens aux deux français, on ne garde pas tous les sens à l'origine du mot. Souvent, on garde seulement les sèmes plus fréquemment utilisés par les locuteurs anglais et plus faciles à comprendre par les locuteurs français. Par exemple, l'acception du mot anglais *bacon* dans *The Oxford English Dictionary* est « 1. The back and sides of the pig, “cured” by salting, drying, etc. Formerly also the fresh flesh now called pork. 2. The carcass of a pig, *rarely* a live pig. 3. *transf.* The blubber of a whale. 4. A rustic, a clown, a “chaw-bacon”. 5. Phrases : a. *to save one's bacon* : *to escape injury to one's body, to keep oneself from harm.*, etc. », alors que, dans le *DQA 1992*, le sens du mot est : « 1. Lard fumé et salé, assez maigre, consommé en tranches fines généralement frites. *Œufs au bacon*. 2. (France) Filet de porc fumé et maigre. *Un plat de lentilles au bacon*. 3. *Fam. Loc. verb.* *Avoir du bacon, être riche, avoir beaucoup d'argent.* -> *fam. avoir du foin, le motton, piastre.* » Dans le *Grand Robert*, sa définition est : « 1. Lard fumé, assez maigre, consommé

en tranches fines généralement frites. *Œufs au bacon*. 2. En France, Filet de porc fumé et maigre. *Un plat de lentilles au bacon*. ». Observons un autre exemple, la définition donnée au mot *beagle* dans l'*OED* est : « 1. A small variety of hound, tracking by scent, formerly used in hunting hares, but now superseded by the Harrier, which sometimes takes its name. 2. *fig.* One who makes it his business to scent out or hunt down ; a spy or informer; a constable, sheriff's officer, bailiff. 3. *attrib.*, as in *beagle-chase*, *-dog*, *-hound*. ». Dans l'*Usito*, on trouve : « Race canine d'origine anglaise, de taille moyenne mais relativement basse sur pattes, à pelage ras, généralement tricolore (blanc, noir et brun-roux), et à larges oreilles tombantes, que l'on a d'abord utilisée pour la chasse au petit gibier ; chien de cette race. » et dans le *TLFi*, le sens du mot est : « - 1858, *mot anglais*, chien courant, basset à jambes droites. • *HOM. Bigle*. », d'ailleurs, d'autres mots qui ont ces mêmes phénomènes sémantiques sont : *badminton*, *bluff*, *bluffer*, *brandy*, *business*, *chips*, *cool*, *crawl* et etc. Grâce à ces exemples, on pourrait conclure que les mots d'origine anglaise gardent souvent moins de sèmes que ceux d'origine, quand ils sont empruntés par nos deux variétés de français, et ces sèmes conservés sont, à l'origine, les plus souvent utilisés par les locuteurs anglophones.

Deuxièmement, en comparant les sens adaptés dans les deux variétés de français, nos données montrent bien que pour certains mots d'origine anglaise, les mots empruntés au Québec ont un ou plusieurs sens plus proches de ceux des mots à l'origine en anglais que les mots empruntés en France. Par exemple, pour le mot *bungalow*, selon l'*OED*, son sens d'origine est : « *Orig.*, a one-storied house (or temporary building, e.g. a summer-house), lightly built, usually with a thatched roof. In modern use, ant one-storied house. Also *attrib.* and *comb.* » et dans le *DQA 1992*, sa définition est : « 1. Anglic. Maison indienne 1. Basse entourée de vérandas. 2. Maison unifamiliale* à un étage. *Une rangée de bungalows*. -> *anglic.* cottage. 3. (France) Petit pavillon en rez-de-chaussée. » ou dans le *GDT* : « [Québec] Maison de plain-pied, généralement située en banlieue, qui est plus longue en façade, parallèlement à la rue, que profonde. ». Contrairement, aux dictionnaires français, comme au *Grand Robert*, où on trouve plusieurs sens beaucoup plus précis du mot : « 1. Maison indienne basse entourée de vérandas. Ex.1. *Les plus importantes de ces constructions ressemblent aux bungalows des Indes ; le toit est plat et s'avance de manière à couvrir une galerie extérieure, bien treillissée, basse et ombreuse, appuyée sur des poteaux*. Ex. 2 *Joseph sauta de la carriole, prit le cheval par la bride, quitta la piste et tourna dans le petit chemin qui menait au bungalow. La mère l'attendait sur le terre-plein, devant la véranda*. 2. (1925, in Höfler). Petit pavillon en rez-de-chaussée. *Les bungalows d'un village de vacances*. Etc. » En effet, aux États-Unis et au

Canada, Québec, nous pouvons voir ces types de maisons – les bungalows – au quotidien, mais en France, nous ne trouvons pas des bungalows tout à fait pareils à ceux d’Amérique du nord. Donc, dans les dictionnaires français, il faudrait plus de précisions afin d’expliquer ce mot. On pourrait aussi dire que peut-être les locuteurs en France ne voient tout de même pas très bien ce à quoi correspond un vrai bungalow, car s’il y en a en France, ce ne sont pas les mêmes bungalows que ceux que l’on trouve sur l’autre continent. En somme, pour les mots d’origine anglaise comme : *bungalow*, *cow-boy*, *bobsleigh*, *brunch*, et *hamburger* (entre autres), qui ne représentent probablement pas les mêmes choses en France et au Québec, ils ont une acception (empruntée à l’anglais) plus ou moins francisée dans les dictionnaires français en France, et les sens présentés dans les dictionnaires québécois sont évidemment plus proches de ceux en anglais dans l’*OED*.

Finalement, concernant les mots comme : *bungalow*, *cocktail*, *cool*, *football*, *gang*, *hamburger*, *leader*, *wifi* et etc. dans les dictionnaires français et québécois, on trouve sous leur définition plus de précisions concernant l’emploi des mots dans l’autre pays. Par exemple, dans un dictionnaire québécois, sous la définition des mots, ce que ce mot représente exactement en France est bien précisé. Pour le mot *hamburger*, dans le *Dictionnaire des Anglicismes (Les usuels du Robert)*, sa définition est : « (1930) Steak haché frit servi aux États-Unis dans un petit pain rond et généralement assaisonné de ketchup ; **en France** plutôt servi sur assiette avec un œuf au plat dit “œuf à cheval”. ». Ce point montre que pour ces mots d’origine anglaise, les sens empruntés et modifiés en français de référence de France et en français de référence du Québec ne sont pas totalement identiques. De plus, pour les mots mentionnés plus haut, leurs sens adaptés au Québec sont plus proches des sens originaux en anglais que de ceux en France, et dans les dictionnaires français, il y a souvent plus de précisions sur les sens adaptés en France. Autrement dit, on a encore besoin de quelques précisions pour expliquer à quoi ces mots d’origine anglaise renvoient ou correspondent exactement en France. En l’occurrence, ces sens sont éventuellement francisés.

8. Introduction des données orales

Au total, après avoir fait lire les 43 anglicismes lexicaux en question (notre nomenclature) à 13 Français et à 7 Québécois et avoir fait donner un article indéfini sur ces mots étudiés aux locuteurs français et français-québécois, nous obtenons un corpus oral réunissant le

témoignage de 20 témoins. Ce dernier a été transcrit phonétiquement dans son intégralité ; nous mettons ces transcriptions en annexes.

8.1. Locuteurs français

Les 13 locuteurs comprennent des personnes allant d'une dizaine à une soixantaine d'années, et ils viennent du Centre, du Nord et de l'Est de la France. Parmi eux, il y a des professeurs, des enseignants, des personnes qui travaillent dans le commerce, des étudiants, une lycéenne et une collégienne, entre autres. Nous nous rendons compte que parfois certains locuteurs ne connaissent pas très bien les mots d'origine anglaise avec leur sens. Ces mots ne faisaient pas partie de leur usage courant, ils ont donc fait quelques erreurs sur la prononciation et sur le genre donné aux mots. Pour plus d'une moitié d'entre eux, leur niveau d'anglais est débutant.

8.2. Locuteurs canadiens / québécois (Québécois à Québec et Montréalais)

Les 7 locuteurs franco-québécois comprennent des personnes allant d'une trentaine à une cinquantaine d'années, dont 5 locuteurs qui viennent de la ville de Québec et 2 locuteurs venant de la ville de Montréal. Ils sont professeurs, informateurs, entre autres. Ils ont fait de petites erreurs concernant la prononciation des mots. Probablement de façon inconsciente pour quelques locuteurs, puisqu'en général, ces locuteurs québécois connaissent mieux ces mots français empruntés à l'anglais que les locuteurs français en France.

À cette fin, nous pourrions dire qu'à travers les analyses sur nos corpus oraux, nous ne constatons pas seulement qu'il y a beaucoup de différences évidentes concernant la prononciation et le genre choisi pour les mots d'origine anglaise entre chez les Français et chez les Québécois. En outre, nous trouvons également des différences sur tous ces points entre les corpus écrits (les dictionnaires) et les corpus oraux (les productions réelles chez les locuteurs).

9. Comparaison générale et spécifique sur les deux groupes de corpus

9.1. Phonétique

Tableau 14 : l'adaptation des sons anglais présentée dans nos corpus oraux		
Sons anglais	Sons produits par les locuteurs québécois	Sons produits par les locuteurs français
1. [ʌ] ex. : <i>bluff, bluffer</i> et <i>hold up</i> .	[ɔ] (le plus souvent) ou [œ]	[œ] (le plus souvent) ou [ɔ]
2. [ɔ:] ex. : <i>crawl, football, hall</i> et <i>hot dog</i> .	Tous les locuteurs prononçant [ɔ] (pour le mot <i>hot dog</i>) ; [a ^w], [ɑ], [o] et [ɑ:] pour les autres mots.	[ɔ] pour le mot <i>hot dog</i> ; [o] pour les autres mots ; [a] (en cas d'erreur, pour le mot <i>hall</i>).
3. [əɪ] dans la finale <er> ex. : <i>bulldozer, gangster, hamburger, joker, leader, poker</i> et <i>sticker</i> .	[œɛ] ou [əɪ] (plutôt produits chez les montréalais) ou [œɪ] ou [œ:ɛ]	[ɛɛ] ou [œɛ]
4. [eɪ] ex. : <i>bacon, bobsleigh, cocktail</i> et <i>steak</i> .	[e] ou [e'] ou [e' :] (à l'anglaise)	[ɛ] ou [e] ou [e'] ou [a']
5. [i] ([ɪ]) final, ex. : <i>brandy</i> et <i>hobby</i> , sauf dans la finale <ee> ex. : <i>pedigree</i> et avec peut-être ce mot : <i>tee-shirt</i> .	[e] ou [i]	[i]
6. [ən] dans la suite : <on>, ex. : <i>bacon, badminton</i> et <i>charleston</i> .	[œn] ou [ən]	[ɔn] (fréquent) ou [œn]
7. Voyelle orale + consonne nasale ex. : <i>brandy, brunch, bungalow, challenge, fun, gang, gangster, hamburger, lunch, suspense</i> et <i>week-end</i> .	Voyelle orale + consonne nasale ; pour les mot <i>gang, gangster</i> et <i>suspense</i> , parfois voyelle nasale et parfois voyelle orale + consonne nasale (selon les différents sens du mot).	Voyelle nasale, ex. : <i>brandy, bungalow, gang</i> et <i>gangster</i> ; voyelle orale + consonne nasale, ex. : <i>challenge, lunch, suspense</i> et <i>week-end</i> ; les deux façons d'articulation employés pour : <i>brunch, hamburger</i> .
8. [oʊ] ex. : <i>bulldozer, dope, hold up</i> et <i>poney</i> .	[o] ou [o:] ou [ɔ] (seulement pour le mot : <i>hold up</i>)	[ɔ] ou [o] ou [œ] (chez les français, quand ils lisent le mot <i>hold up</i> , c'est plutôt un

		[œ] qu'ils produisent, au lieu d'un [ɔ].)
9. [tʃ] ex. : type 1 : le digramme <ch> ou <sh> à la fin du mot : <i>brunch, coach, lunch</i> ; type 2) : le digramme <ch> ou <sh> se trouve au milieu du mot : <i>t-shirt / tee-shirt</i> ; type 3 : le digramme <ch> ou <sh> au début du mot : <i>challenge, charleston, chips</i> .	Pour les mots du type 1 : [tʃ] ou [ʃ] (rare) Pour les mots du type 2 : [ʃ] Pour les mots du type 3 : [tʃ]	Pour les mots du type 1 : [tʃ] Pour les mots du type 2 : [ʃ] Pour les mots du type 3 : [ʃ] ou [tʃ], (souvent, on trouve : [ʃæləstœn] et [de bœn ʃips])
10. [æ] ex. : <i>badminton, challenge et scrabble</i> .	[a] ou [æ] ou [a:]	[a]
11. [a] (pas d'exemples correspondants trouvés dans notre nomenclature).	-	-
12. [a] en position finale (pas d'exemples correspondants trouvés dans notre nomenclature).	-	-
13. [a] devant [s] ([as] inclus) (pas d'exemples correspondants trouvés dans notre nomenclature).	-	-
14. [ow] ([əʊ], parfois selon l'anglais américain, l'équivalent de [oʊ] aussi) ex. : <i>bulldozer, bungalow, coach, dope(r), hold-up, joker et poker</i> .	[o] ou [o:] ou [ɔ] (seulement pour le mot : <i>hold up</i>) ou un [oʷ]	[ɔ] ou [o] ou [œ] (chez les français, quand ils lisent le mot <i>hold up</i> , c'est plutôt un [œ] qu'ils produisent, au lieu d'un [ɔ].)
D'autres nouveaux traits phonétiques concernant l'adaptation des sons trouvés à travers l'analyse sur nos corpus oraux		
Sons anglais	Sons produits par les locuteurs québécois	Sons produits par les locuteurs français
15. [i] ([ɪ]) final, ex. :	[i] (sauf pour un locuteur	[e]

<i>pedigree.</i>	français québécois, mais il habite en France pendant des années, il a prononcé un [e], ceci est plutôt une exception.)	
16. [ɑ:] ex. : <i>bobsleigh, charleston, cocktail, hobby</i> et <i>hot dog.</i>	[ɔ] ou [a] (ex. : <i>charleston</i>)	[ɔ] ou [o] ou [œ] (quand une locutrice a fait une erreur parce qu'elle ne connaissait pas ce mot) ou [a] (ex. : <i>charleston</i>)
17. [ɪ] au milieu d'un mot, ex. : <i>badminton, business, chips, pedigree</i> et <i>sticker.</i>	[ɪ] ou [i] ou [i ^e] ou [ə] ou [ɛ]	[i], parfois [ɛ]
18. [i:] ex. : <i>beagle, leader, t-shirt/tee-shirt</i> et <i>week-end.</i>	[i] ou [i:]	[i] ou [e] ou [œ] (parce que les locuteurs ne connaissaient pas le mot <i>beagle.</i>)
19. [(ə)l] final, ex. : <i>beagle.</i>	[œl] ou [əɫ] ou [œɫ] ou [ɫ]	[œl] ou [l]
20. [bl] final, ex. : <i>scrabble.</i>	[bɫ] (selon les deux Montréalais et une Québécoise) ou [əl] ou [œl] (selon les autres Québécois)	[bl] ou [œl]
21. [ɒ] ex. : <i>bobsleigh, hobby, hot dog.</i>	[ɔ]	[ɔ] ou [o]
22. [ʊ] ex. : <i>bulldozer</i> et <i>football.</i>	[ʊ] ou [u] (rare)	[y] pour <i>bulldozer</i> ; [u] ou [u:] (rare) pour <i>football.</i>
23. Quand la voyelle /a/ se prononce comme un schwa : [ə] et se trouve au milieu du mot, ex. : <i>bungalow</i> et <i>suspense.</i>	[a] pour <i>bungalow</i> ; [y] ou [ɔ] et [ə] pour <i>suspense</i> (selon les différents sens des homonymes).	[a] pour <i>bungalow</i> ; [y] pour <i>suspense</i>
24. [s] final, ex. : <i>chips.</i>	[s] ou ø (pour les deux Montréalais et une Québécoise).	[s]
25. [u:] ex. : <i>cool.</i>	[u:]	[u] ou [u:]

26. [aʊ] ex. : <i>cowboy</i> .	[a ^w] ou [aw]	[o] ou [ɔ]
27. [ɔɪ] ex. : <i>cowboy</i> .	[ɔj]	[ɔj]
28. [ŋ] ex. : <i>gang</i> et <i>gangster</i> .	[ŋ] ou [ɲ] ou [g] (ça dépend le sens du mot) ou [ng] à l'anglaise selon la production d'un Montréalais	[g]
29. /h/ initial correspondant à un [h] prononcé, ex. : <i>hall</i> , <i>hamburger</i> , <i>hobby</i> , <i>hold up</i> et <i>hot dog</i> .	∅ ; pour les Montréalais, parfois le /h/ se prononce comme : [h].	∅ ; parfois le /h/ se prononce comme : [h] ; ou par une hypercorrection, quelques locuteurs prononcent un [ŋ] au début d'un mot, en faisant la liaison entre des mots.
30. [ɜ:] ex. : <i>hamburger</i> et <i>t-shirt</i> / <i>tee-shirt</i> .	[ə̃] ou [œ]	[œ]
31. [e] dans la première syllabe <pe> du mot : <i>pedigree</i> .	[e] ou [ə] (rare)	[e]
32. [aɪ] ex. : <i>wifi</i> .	[a ⁱ] (pour le mot <i>wifi</i> , un Montréalais le prononce à l'anglaise)	[i]

D'abord, nous pouvons trouver un trait évident : les Québécois gardent plus souvent les voyelles longues de l'original anglais. En revanche, les locuteurs français les ont changées en voyelles courtes. Ensuite, nous pouvons voir tous les détails des différences ou similarités présentées par les locuteurs québécois et les locuteurs français ci-dessus. En général, pour chaque son anglais, ses équivalents adaptés en français sont variables. Nous trouvons souvent les sons alternatifs : [ɔ] ou [o] ou [œ]. L'usage de ces sons est plutôt aléatoire chez les locuteurs français. En effet, le phénomène de l'anglicisme est un fait variable et dynamique qui se développe au cours du temps, c'est un fait très actif. Plus précisément, un son anglais pourrait être adapté en plusieurs sons français chez les locuteurs d'un même pays et dans différents pays. Par ailleurs, pour le son [ɪ], nous trouvons une grande différence entre les données écrites et les données orales. Selon tous les dictionnaires français et québécois, ce son est adapté par un [i] ou parfois un [ɛ] ; cependant, chez les locuteurs québécois, le [ɪ] est souvent bien gardé lorsqu'ils le produisent dans la vraie vie.

Dans un deuxième temps, chez les locuteurs québécois, nous pouvons aussi distinguer les différentes prononciations entre les Montréalais et les Québécois à Québec. Il y a une tendance chez les Montréalais à prononcer les anglicismes plus à l'anglaise que les Québécois à Québec. Nous pouvons faire référence aux traits n° 3 et n° 20 dans le tableau 14. De plus, nous trouvons qu'un locuteur montréalais prononce le mot *charleston* presque totalement à l'anglaise, comme : [tʃaɪlˈstən], alors que les Québécois à Québec le prononcent plutôt comme : [tʃæɫɛstœn].

9.2. Genre employé par les locuteurs pour les mots d'origine anglaise

Pour commencer, nous présentons les traits les plus souvent présents chez nos locuteurs. Nous ne tiendrons pas compte de quelques petites erreurs produites par eux, à savoir : *une bulldozer* et *une pedigree*. C'est probablement parce que certains locuteurs ne connaissaient pas bien ces mots. Et à travers nos corpus oraux, nous trouvons des traits aussi présents dans notre corpus écrit.

Effectivement, presque tous les mots anglais empruntés dans les deux variétés de français, sont de genre masculin. Nous allons donner un nouveau tableau, dans lequel nous présentons seulement les mots d'origine anglaise adaptés en substantifs féminins dans les deux variétés de français.

Tableau 15 : genre féminin employé par les locuteurs québécois et français pour certains mots d'origine anglaise		
Les mots d'origine anglaise utilisés comme un mot féminin (ou qui pourraient être masculins ou féminins, les deux) d'après les locuteurs français et français-québécois	La proportion de l'usage chez les 7 locuteurs québécois (sur 7)	La proportion de l'usage chez les 13 locuteurs français (sur 13)
<i>Business / bizness</i>	7/7	0/13
<i>Chips</i>	4/7	13/13
<i>Dope</i>	7/7	11/13

<i>Gang</i>	7/7	0/13
<i>Wifi</i>	1/7 (Le seul locuteur québécois qui pense que le mot <i>wifi</i> est féminin habite pendant des années en France.)	6/13 (Parmi ces six personnes, il y a 2 locuteurs qui pensent que le mot <i>wifi</i> pourrait s'accorder aux deux genres.)
<i>Coach</i> (correspond aux deux genres)	5/7	2/13
<i>Leader</i> (correspond aux deux genres)	2/7	0/13

En un mot, ce tableau présente bien les différences et les similarités concernant le genre employé en réel par les locuteurs dans les deux pays.

À travers nos corpus oraux, nous voyons qu'en pratique et au niveau cognitif, la tendance est que les locuteurs québécois pensent que les noms de professions ont deux genres selon le fait que le sujet parlé soit un homme ou une femme, mais ce trait n'est pas très bien présenté par les locuteurs français de la France.

10. Conclusion

Jusqu'à maintenant, nous avons présenté tous nos corpus et nous voyons les différences et les similarités présentées entre les dictionnaires français et les dictionnaires québécois ; entre les productions réelles chez les locuteurs français et chez les locuteurs québécois. Enfin, entre les corpus écrits et les corpus oraux. Nous allons préciser cette dernière comparaison plus en détail dans les parties suivantes.

11. Comparaison conclusive entre les données lexicographiques et l'usage réel

11.1. Sur le genre

Nous n'avons pas trouvé de grandes différences entre les données lexicographiques et l'usage réel, et à l'aide du tableau 15, nous voyons ce qui est concrètement présenté dans la vraie vie.

11.2. Sur la prononciation

Nous pouvons voir tous les détails un peu plus haut. Entre les données lexicographiques et l'usage réel, nous rendons compte qu'il y a quelques différences concernant la phonétique des mots d'origine anglaise. Puisque le phénomène de l'anglicisme est dynamique, ce que présentent nos corpus est différent que ceux présentés par les spécialistes précédents. Nous avons également montré les nouveaux points que nous avons trouvés dans les tableaux 13 et 14, en se basant sur les analyses envers nos corpus.

12. Conclusion des deux groupes de données

Pour conclure, tous les détails concernant notre sujet sont déjà tous précisément présentés dans les parties précédentes, nous allons présenter justement nos conclusions finales ci-dessous.

12.1. Du français en France

En conclusion, les mots anglais empruntés en français de France sont généralement au masculin ; il y a plus de mots d'origine anglaise qui deviennent des mots féminins en français au Québec qu'en français en France. Par ailleurs, les phonétiques et les sens des mots anglais empruntés sont plus francisés en français de France qu'en français du Canada - Québec.

12.2. Du français canadien / québécois

Au final, quant à tous les points concernés en français canadien, nous pouvons conclure que les phonétiques et les sens des mots d'origine anglaise sont plus proches de ceux en anglais à l'origine en français au Québec qu'en français de France. En outre, nous trouvons également que par rapport à la prononciation des mots d'origine anglaise, il y a une différence évidente entre les Montréalais et les Québécois à Québec. Plus précisément, les locuteurs du français montréalais ont plus tendance à prononcer les mots anglais empruntés aux français à l'anglaise que les locuteurs à Québec.

VI. Conclusion

1. Conclusion concise pour les anglicismes lexicaux communs aux deux français nationaux – pour le sujet du mémoire

Le sujet de notre mémoire est une comparaison entre les anglicismes lexicaux communs aux deux français nationaux. Il s'agit d'un fait actif et dynamique, et aussi d'une étude du comparatisme. À travers ce travail, nous avons présenté les différences et les similarités concernant les anglicismes lexicaux communs aux deux français nationaux. Nous observons tout de même que ce fait linguistique qui est dans une seule langue, nous permet progressivement d'ouvrir notre regard sur une perspective beaucoup plus large. Autrement dit, le phénomène de l'anglicisme lexical dans les langues du monde, ou également sur une perspective un peu plus étroite et concrète.

2. Une petite ouverture

Quand nous avons analysé les corpus oraux chez des locuteurs québécois, nous avons remarqué que la langue anglaise a plus d'influence sur le français parlé à Montréal que sur le français parlé à Québec. Effectivement, à Montréal, l'anglais joue un rôle extrêmement important dans la société, dans les entreprises. Par exemple, si un locuteur français parle très bien anglais, il possède un réel avantage pour trouver un emploi dans cette ville. En conclusion, nous pouvons commencer à étudier le rôle de l'anglais à Montréal et à Québec, puis nous pourrions faire une comparaison entre les anglicismes lexicaux du français Montréalais et du français parlé à la ville de Québec.

VII. Bibliographie

- Dictionnaires

BOULANGER, Jean-Claude (dir.), 1992. *Dictionnaire Québécois d'Aujourd'hui*, Montréal, Canada.

HÖFLER, Manfred, 1982. *Dictionnaire des anglicismes*, Paris, France, Larousse.

MARTINET, André / WALTER, Henriette, 1973. *Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel*, Paris, France.

REY, Alain (dir.), 2001. *Le Grand Robert de la langue française*, Paris, France.

REY, Alain (dir.) / REY-DEBOVE, Josette (dir.), 2018. *Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Paris, France.

REY-DEBOVE, Josette / GAGNON, Gilberte, 1980. *Dictionnaire des anglicismes : les mots anglais et américains en français*, coll. *Les usuels du Robert*, Paris, Le Robert.

SIMPSON, J. A. / WEINER, E. S. C., 2001. *The Oxford English Dictionary, (second edition)*, Oxford, England, Oxford University Press.

- Sites (de dictionnaires en ligne)

GDT : *Le grand dictionnaire terminologique*, <<http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca>>.

Grand Robert : *Le Grand Robert de la langue française*, <<https://grandrobert-lerobert-com.accesdistant.sorbonne-universite.fr>>.

Le tome 17 du FEW : *Französisches Etymologisches Wörterbuch*, <<https://apps.atilf.fr/lecteurFEW>>.

Oxford Learner's Dictionaries, <<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>>.

TLFi : *Trésor de la Langue Française informatisé*, <<http://atilf.atilf.fr>>.

Usito : *Dictionnaire Usito*, <<https://usito.usherbrooke.ca>>.

Wikipédia : <<https://fr.wikipedia.org/>>.

- Livres

BLANCHARD, Étienne, 1913. *En garde ! Termes anglais et anglicismes dans le commerce, les amusements, les professions, les métiers, les voyages, à la ferme, au Parlement, etc.*, Montréal, Imprimerie À la croix.

BOCCUZZI, Celeste, 2010. *Anglicismes langue française et dictionnaires - Quel traitement pour les emprunts à l'anglais ?*, Fasano (Italie), Schiena / Paris, Alain Baudry.

LOUBIER, Christiane, 2003. *Les emprunts : traitement en situation d'aménagement linguistique*, Québec, Les Publications du Québec.

PERGNIER, Maurice, 1989. *Les anglicismes : danger ou enrichissement pour la langue française ?*, Paris, Presses Universitaires de France.

- Articles

CHEVALIER, Gisèle, 2008. *Les français du Canada : faits linguistiques, faits de langue*, CRLA, Université de Moncton, Canada.

CÔTÉ, Marie-Hélène / Wim REMYSEN, 2019. « L'adaptation phonologique des emprunts à l'anglais dans les dictionnaires québécois », dans Anne Dister et Sophie Piron (dir.), *Les discours de référence sur la langue française*, Bruxelles, Presses de l'Université Saint-Louis, 173-195.

DUMAS, Denis, 1974. « Durée vocalique et diphtongaison en français québécois », *Cahiers de linguistique*, n° 4, 1974, 13-55.

DUMAS, Denis, 2006. « La transcription phonétique du dictionnaire Franqus », *Revue de l'Université de Moncton*, vol. 37, n° 2, 99-110.

FRIESNER, Michael, 2012. « L'adaptation des voyelles dans les emprunts en français montréalais », dans BIGOT, Davy / FRIESNER, Michael / TREMBLAY, Mireille (dir.), *Les français d'ici et d'aujourd'hui. Description, représentation et théorisation*, Québec, PUL, 231-259.

HUMBLEY, John, 2010. « Peut-on encore parler d'anglicisme ? », *Lexique, normalisation, transgression*, Cergy-Pontoise, 21-45. fhal-00967014f

JUNEAU, Marcel, 1971. « Reviviscence en ancien québécois de mots gallo-romans sous l'influence de l'anglais », *Revue de linguistique romane*, 35, 388-392.

LOUBIER, Christiane, 2003. « Les emprunts : traitement en situation d'aménagement linguistique », Québec, Les Publications du Québec.

MALTAIS, Johanne, 1990. « L'anglicisme », *Québec français*, n° 77, 86-87 <<https://id.erudit.org/iderudit/44684ac>>.

MALTAIS, Johanne et PEDNEAULT, Francis, 2017. « Le traitement de l'emprunt linguistique à l'Office québécois de la langue française », dans Office québécois de la langue française (coord.), *Les anglicismes : des emprunts à intérêt variable ?*, Québec, Gouvernement du Québec, 277-297.

MARTEL, Pierre / CAJOLET-LAGANIERE, Hélène (dir.), 1994. *Actes du colloque sur les anglicismes et leur traitement lexicographique (Magog, 24-27 sept. 1991)*, Québec, Office de la langue française.

MCLAUGHLIN, A., 1986. « Les emprunts à l'anglais et la phonologie des voyelles hautes en français montréalais », *Revue québécoise de linguistique théorique et appliquée*, vol. 5, no 4, 1986, 179-214.

PAQUET-GAUTHIER, Myriam, 2015. *Sens influencés de l'anglais en français au Québec : utilisation, perception et intégration*, Université Laval, Québec, Canada, Mémoire de maîtrise en linguistique.

PATRY, R., 1986. « Le traitement de la durée vocalique dans l'évolution des emprunts lexicaux à l'anglais en français québécois historique », *Revue québécoise de linguistique théorique et appliquée*, vol. 5, no 4, 145-177.

POIRIER, Claude, 1978. « L'anglicisme au Québec et l'héritage français », dans Lionel Boisvert, Marcel Juneau et Claude Poirier (éd.), *Travaux de linguistique québécoise* 2, 43-106.

POIRIER, Claude, 1980. « Le lexique québécois. Son évolution, ses composantes », *Stanford French Review*, Spring/Fall, 43-80.

POIRIER, Claude, 1992. « Identité québécoise, norme et lexicographie », *Terminogramme* 64, 1-5.

POIRIER, Claude, 1994. « L'anglicisme dans les dictionnaires de langue québécois : le point de vue de l'équipe du *Trésor de la langue française au Québec* », *Actes du colloque sur les anglicismes et leur traitement lexicographique*, Office de la langue française, Montréal, 223-246.

SAINT-YVES, Gabrielle, 2006. « L'anglicisme ou le mea culpa des Québécois : éclairage historique », *The French Review*, vol. 80, n° 2, 354-369.

THIBAUT, André, 2004. « Évolutions sémantiques et emprunts : le cas des gallicismes de l'espagnol », dans Fr. Lebsanft / M.-D. Gleßgen (éds.), *Historische Semantik in den romanischen Sprachen*, Tübingen, Niemeyer, 103-115 (*Linguistische Arbeiten*, tome 483).

THIBAUT, André, 2009. « Présentation », dans A. Thibault (éd.), *Gallicismes et théorie de l'emprunt linguistique*, Paris, L'Harmattan, 11-16.

THIBAUT, André, 2012. « Le concept de 'francisme' en lexicographie / lexicologie québécoise, ou : comment l'objectiver ? », dans Clara Curell, Cristina G. de Uriarte et José

María Oliver (éds.), *Estudios franceses en homenaje a Berta Pico*, La Laguna, Universidad de la Laguna, 307-318.

THIBAUT, André (2020). « La diversité de la normalisation / standardisation : le cas du Québec », dans Teresa Cabré et Mònica Güell (éds.), *Norme et diversité linguistique : la gestion normative dans des contextes pluricentriques. Francophonie et catalanophonie*, Barcelone, Institut d'Estudis Catalans, 125-148.

VIII. Annexes - Transcriptions phonétiques de notre corpus

Locuteur 1 (Q)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[bekœn]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[badmintœn]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bi:gœl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blɔf]
5. bluffer ?		[blœfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɔbsle]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brænde]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brʊntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[bʊldozœʁ]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bʊŋgalɔ]
11. un ou une business/bizness ?	une business	[biznəs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃæləndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ʃærlɛstœn]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[tʃips]
15. un coach, une coach ?	un coach ou une coach	[ko:tʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɔkteɪl]
17. cool ?		[ku:l]
18. cowboy ?		[kaʷbɔj]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[kʁaʷ]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[do:p]
21. doper ?		[dope]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[futbaʷ]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fʊn]
24. un gang ou une gang ?	une gang	[gɑŋ]
25. gangster ?		[gɑŋstœʁ]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ʰaʷ]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ʰambœʁgœʁ]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ʰɔbe]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ʰoldɔp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ʰɔtdɔg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɔ:kœʁ]
32. un leader, une leader ?	un leader ou une leader, les deux	[lidœʁ]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lʊntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pedʰiɡʁe]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɔkœʁ]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pone]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skʁabəl]

38. du steak ou de la steak ?	du steak	[ste'k]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[st'ikæʃ]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tɪʃərt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wikend]
42. le wifi ou la wifi ?	la wifi	[wɪfi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sɒspens]

Locuteur 2 (Q)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[be'kæn]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[bædmɪntən]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bi:geɪl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blɒf]
5. bluffer		[blɒfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɒbsleɪ]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brændeɪ]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brʌntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[buldoʊzə]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bʌŋgəloʊ]
11. un ou une business/bizness ?	une business	[bɪznɪs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃæləndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[tʃæləstən]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[tʃɪp]
15. un coach, une coach ?	un coach	[ko:tʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɒkteɪl]
17. cool		[ku:l]
18. cowboy		[kaʊbɔɪ]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[krɒl]
20. du dope ou de la dope ?	la dope	[do:p]
21. doper		[do:peɪ]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[fʊtbɔ:l]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fʌn]
24. un gang ou une gang ?	une gang	[gæŋ]
25. gangster		[gæŋstə]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[hɔ:l]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[hæmbɜ:ɡə]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[hɒbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[hɒldʌp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[hɒtdɒg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɒkə]
32. un leader, une leader ?	un leader	[li:də]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lʌntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pedɪ'gi:ri]

35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɒkəɪ]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pɒ:ne]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skɹæbəl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[ste'k]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stɪkəɪ] (à l'anglaise) ou [stɪkœʁ] (à la française)
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[ti:ʃəɪt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wi:kɛnd]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi	[wɪfi] ou plutôt [wa'fa'i]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[səspens]

Locuteur 3 (Q)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[bækən]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[bædmɪntən]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bigəl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blɒf]
5. bluffer		[blɒfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɒbsle]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brænde]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brʌnʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[bʊldoʒəʁ]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bʊŋgəlo]
11. un ou une business/bizness ?	une business	[bɪznɪs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃæləndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[tʃælɪstən]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[tʃɪps]
15. un coach, une coach ?	un coach ou une coach	[kəʊtʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɒkteɪl]
17. cool		[ku:l]
18. cowboy		[kaʊbɔɪ]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[kɹɔl]
20. du dope ou de la dope ?	la dope	[dɒ:p]
21. doper		[dɒpe]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[fʊtbɔ:l]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fʌn]
24. un gang ou une gang ?	une gang	[gæŋ]
25. gangster		[gæŋstəɪ]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈɑ:l]

27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈambəˈgɜː]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈɒbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈoldʌp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɒtdɔːg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɒkəɹ]
32. un leader, une leader ?	un leader	[ˈliːdɜː]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lʌntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pedˈiːɡri]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɒkəɹ]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pɒne]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skɹæbl̩]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[steɪk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stɪˈkɜː]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tiʃɜːt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wiːkɛnd]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi	[waɪˈfaɪ]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sʌspɛns]

Locuteur 4 (FR)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[beɪkən]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[bædɪntən]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[biːɡəl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blʌf]
5. bluffer		[blʌfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɒbsleɪg]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brændi]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brʌntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[bʌldoʊzɜː]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[ˈbʌŋɡəloʊ]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[ˈbɪznɛs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃælɛndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ˈʃɑːləstən]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[de bɒn ʃɪps]
15. un coach, une coach ?	un coach	[kɔtʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɒktel]
17. cool		[kuːl]
18. cowboy		[kɒbɔɪ]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[krɒl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[də la dɒp]
21. doper		[dɒp]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[ˈfʊtbɔːl]

23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fʌn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gɑŋ]
25. gangster		[gɑŋstɜː]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈɒl]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈhæmbɜːɡɜː]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈɒbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈɒldʌp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɒtdɔːg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[ˈdʒɔːkɜː]
32. un leader, une leader ?	un leader	[ˈliːdɜː]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[ˈlʌntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[ˈpedɪɡiː]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[ˈpɔːkɜː]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[ˈpɒni]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[ˈskræbl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[steɪk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[ˈstɪkɜː]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tɪʃɜːt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[ˈwiːkɛnd]
42. le wifi ou la wifi ?	la wifi	[ˈwiːfi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[ˈsɪspɛns]

Locuteur 5 (FR)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[ˈbeɪkən]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[ˈbædmɪntən]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[ˈbiːɡəl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[ˈblʌf]
5. bluffer		[ˈblʌfɜː]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[ˈbɒbsleɪɡ]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[ˈbrændi]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[ˈbrʌntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[ˈbʌldɔːzɜː]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[ˈbʌŋɡəloʊ]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[ˈbɪznɪs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[ˈtʃælɛndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ˈtʃɑːrlɛstən]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[ˈʃɪps]
15. un coach, une coach ?	un coach	[ˈkɔːtʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[ˈkɔːkteɪl]
17. cool		[kuːl]
18. cowboy		[ˈkɒbɔɪ]

19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[kɹɔl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[dɒp]
21. doper		[dɒpe]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[fʊtbɔl]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fʌn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gɑ̃ŋ]
25. gangster		[gɑ̃ŋstɛʁ]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈɔl]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈʌbɛʁgɛʁ]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈɒbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈɔldʌp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɔtdɔg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɔkɛʁ]
32. un leader, une leader ?	un leader	[ˈliːdɛʁ]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[ˈlʌntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[ˈpediɡriː]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[ˈpɒkɛʁ]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[ˈpɒniː]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skɹæbl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[stɛk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[ˈstɪkɛʁ]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tɪʃɜːt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[ˈwiːkɛnd]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi ¹	[ˈwiːfi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[ˈsɪspɛns]

Locuteur 6 (FR)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[ˈbeɪkən]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[ˈbædmɪntən]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[ˈbeɪɡəl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[ˈblʌf]
5. bluffer		[ˈblʌfɛ]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[ˈbɒksleɪ]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[ˈbrændi]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[ˈbrʌntʃ]

¹ Le locuteur avait hésité entre *le wifi* et *la wifi*.

9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[byldoʒɛʁ]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bœ̃galo]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[biznɛs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃalɛ̃dʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[tʃɑ̃ʁlɛstɔ̃]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[ʃips]
15. un coach, une coach ?	un coach	[kɔʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɔ̃ktɛl]
17. cool		[kul]
18. cowboy		[kɔ̃bɔj]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[kʁɔl]
20. du dope ou de la dope ?	du dope	[dɔp]
21. doper		[dɔp]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[futbol]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fœ̃]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gɑ̃g]
25. gangster		[gɑ̃gste]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈol]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈɑ̃bœ̃ʁgœ̃]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈɔbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈɔldɔp] ou [ˈɔldœ̃p]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɔtdɔg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɔkœ̃]
32. un leader, une leader ?	un leader	[lidœ̃]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lœ̃ntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pedigœ̃]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɔkœ̃]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pone]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skʁabl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[stœ̃k]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stikœ̃]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tiʃœ̃ʁt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wikœ̃d]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi	[wifi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sɥspœ̃s]

Locuteur 7 (FR)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[beˈkɑ̃]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[badmɪ̃tɔ̃]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bigœ̃]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blœ̃f]

5. bluffer		[blʌfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɒbsleɪ]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brændi]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brʌntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[bʌldoʊzə]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bɛŋgəloʊ]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[biznɪs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃæləndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ʃɑːləstən]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[de bɒn ʃɪps]
15. un coach, une coach ?	un coach	[kɔtʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɒktel]
17. cool		[kuːl]
18. un cowboy ou une cowboy ?	un cowboy	[kɒbɔɪ]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[krɔːl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[dɒp]
21. doper		[dɒpeɪ]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[fʊtbɔːl]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fʌn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gæŋ]
25. un gangster ou une gangster ?	un gangster	[gæŋstə]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[hɔːl]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈhæmbɜːɡə]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈhɒbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈhɒldʌp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈhɒtdɒg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɔːkə]
32. un leader, une leader ?	un leader	[ˈliːdə]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lʌntʃ] ou [læntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[ˈpedɪɡriː]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[ˈpɒkə]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[ˈpɒneɪ]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skræbl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[steɪk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[ˈstɪkə]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tɪʃərt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[ˈwiːkɛnd]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi	[ˈwiːfi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[ˈsɪspɛns]

Locuteur 8 (FR)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[bekən]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[ba(d)mintən]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bigæɪ]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blœf]
5. bluffer		[blœfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɒbslɛg]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brændi]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brʌntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[byldoʒɜː]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bʌŋɡəloʊ]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[biznɪs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃæləndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[tʃɑːləstən]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[ʃɪps]
15. un coach, une coach ?	un coach (ou) une coach	[kəʊtʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɒktel]
17. cool		[kuːl]
18. un cowboy ou une cowboy ?	un cowboy	[kɒbɔɪ]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[krɔʊl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[dɒp]
21. doper		[dɒpe]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[fuːtbɔːl]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fʌn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gæŋ]
25. un gangster ou une gangster ?	un gangster	[gæŋstɜː]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[hɔːl]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈhæmbɜːɡɜː]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[hɒbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[hɔːldʌp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[hɒtdɒg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɒkɜː]
32. un leader, une leader ?	un leader	[liːdɜː]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lʌntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pedɪɡriː]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɒkɜː]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pɒneɪ]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skræbl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[steɪk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stɪkɜː]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tɪʃɜːt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wiːkɛnd]

42. le wifi ou la wifi ?	le wifi	[ˈwɪfi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[ˈsɪspɛns]

Locuteur 9 (FR)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[ˈbeɪkən]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[ˈbædmɪntən]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[ˈbiːɡəl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[ˈblʌf]
5. bluffer		[ˈblʌfə]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[ˈbɒbsleɪɡ]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[ˈbrændi]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[ˈbrʌntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[ˈbʊldɔːzə]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[ˈbʊŋɡələʊ]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[ˈbɪznəs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[ˈtʃæləndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ˈtʃɑːlɪstən]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[ˈtʃɪps]
15. un coach, une coach ?	un coach	[ˈkəʊtʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[ˈkɒktel]
17. cool		[kuːl]
18. un cowboy ou une cowboy ?	un cowboy	[ˈkɒbɔɪ]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[ˈkrɔːl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[ˈdɒp]
21. doper		[ˈdɒp]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[ˈfʊtbɔːl]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fʌn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[ɡæŋ]
25. un gangster ou une gangster ?	un gangster	[ɡæŋstə]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈhɔːl]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈhæmbɜːɡə]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈhɒbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈhɔːldʌp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[(h)ˈɒtdɒɡ]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[ˈdʒɔːkə]
32. un leader, une leader ?	un leader	[ˈliːdə]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[ˈlʌntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[ˈpedɪɡriː]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[ˈpɒkə]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[ˈpɒni]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[ˈskræbəl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[steɪk]

39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stikœʁ]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tifœʁt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wikænd]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi	[wifi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sɥspɛns]

Locuteur 10 (FR)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[bekɑ̃]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[badminton]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bigl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blœf]
5. bluffer		[blœfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɔbslɛ]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brɑ̃di]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brœ̃ʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[byldɔzœʁ]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bɛ̃galɔ]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[biznɛs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[ʃalɛ̃dʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ʃɑʁlɛstɔ̃]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[ʃips]
15. un coach, une coach ?	un coach	[kotʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɔktɛl]
17. cool		[kul]
18. un cowboy ou une cowboy ?	un cowboy	[kɔbɔj]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[krɔl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[dɔp]
21. doper		[dɔpe]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[futbɔl]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fœ̃n]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gɑ̃g]
25. un gangster ou une gangster ?	un gangster	[gɑ̃gstœʁ]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[al]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ɛ̃] ['ambœʁgœʁ]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈɔbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈɔldœp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɔtdɔg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[ʒɔkœʁ]
32. un leader, une leader ?	un leader	[lidœʁ]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lœ̃ntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pedigʁɛ]

35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɔkæʁ]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pɔne]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skʁabœl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[stɛk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stikœʁ]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tiʃœʁt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wikɛn]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi	[wifi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sɥspɛns]

Locuteur 11 (FR)

1. du bacon ou de la bacon ?	(du ba)con	[/kɔn]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[badmɪntɔn]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bɛgœl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blœf]
5. bluffer		[blœfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer du bobsleigh	[bœfslɛ]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brɑ̃di]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brʊntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[byldɔzɛʁ]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bɛgalo]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[biznɛs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃalɛ̃dʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ʃɑʁlɛstɔn]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[ʃips]
15. un coach, une coach ?	un coach	[kɔʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɔktɛl]
17. cool		[kul]
18. un cowboy ou une cowboy ?	un cowboy	[kɔbɔj]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[krɔl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[dɔp]
21. doper		[dɔpe]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[futbɔl]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fœn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gɑ̃g]
25. un gangster ou une gangster ?	un gangster	[gɑ̃(g)stɛʁ]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈol]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈɑ̃bœʁgœʁ]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[hɔbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈɔldœp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɔtdɔg]

31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɔkɛʁ]
32. un leader, une leader ?	un leader	[lidɔɛʁ]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lɔntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pedigʁe]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɔkɛʁ]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pɔne]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skʁab]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[stɛk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stikɔɛʁ]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tiʃɔɛʁt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wikɛn]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi	[wifi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sɪspɛns]

Locuteur 12 (FR)

La locutrice a 12 ans et elle vient d'Orléans.

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[bekɔen]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[ba(b)mintɔn]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bigɔɛl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blɔɛf]
5. bluffer		[blɔɛfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɔbʃlaʃ]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brɔ̃di]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brɔntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	une bulldozer	[byldɔzɛʁ]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bɛ̃galɔ]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[biznes]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃalɛndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ʃɔʁlɛstɔn]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	de bonnes chips	[ʃips]
15. un coach, une coach ?	un coach	[kɔʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɔktɛl]
17. cool		[kul]
18. un cowboy ou une cowboy ?	un cowboy	[kɔbɔj]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[krɔl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[dɔp]
21. doper		[dɔpe]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[futbɔl]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fɔn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gɑ̃g]
25. un gangster ou une gangster ?	un gangster	[gɑ̃gstɛʁ]

26. un hall ou une hall ?	un hall	['ol]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[hãmbœrgœk]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	['obi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	['oldœp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[hɔtdɔg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɔkœk]
32. un leader, une leader ?	un leader	[lidœk]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lœntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	une pedigree	[pedigvœ]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɔkœk]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pœne]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skvabl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[stœk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stikœk]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tiʃœrt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wikœnd]
42. le wifi ou la wifi ?	la wifi	[wifi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sɪspœns]

Locuteur 13 (FR)

La locutrice a 16 ans et elle vient d'Orléans.

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[bekɔn]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[badmɪntɔn]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bigœl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blœf]
5. bluffer		[blœfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɔbslœʃ]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brãdi]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brœntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[byldɔzœk]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bãgalɔ]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[biznes]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃalœndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ʃœrlœstɔn]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[ʃips]
15. un coach, une coach ?	un coach	[kɔtʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɔktel]
17. cool		[kul]
18. un cowboy ou une cowboy ?	un cowboy	[kɔbɔj]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[kœɔl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[dɔp]

21. doper		[dope]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[futbol]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fœn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gɑ̃g]
25. un gangster ou une gangster ?	un gangster	[gɑ̃gstɛʁ]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈol]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈɑ̃bœʁgœʁ]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈobi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈɔldœp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɔtdɔg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɔkɛʁ]
32. un leader, une leader ?	un leader	[lidœʁ]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lœntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pedigœ]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɔkɛʁ]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pɔne]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skʁabl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[stɛk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stikœʁ]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tifœʁt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wikænd]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi	[wifi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sɪspœ̃s]

Locuteur 14 (FR)

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[bekɔ̃n]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[badmɪntɔ̃n]
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bigœl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blœf]
5. bluffer		[blœfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɔbzlɛg]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brɑ̃di]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brœ̃ntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[byldɔzɛʁ]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bɛ̃galɔ]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[biznes]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃalɛ̃dʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ʃɑʁlɛstɔ̃n]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[ʃips]
15. un coach, une coach ?	un coach	[kɔʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɔktɛl]

17. cool		[kʊl]
18. un cowboy ou une cowboy ?	un cowboy	[kɔbɔj]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[kɔl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[dɔp]
21. doper		[dɔp]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[futbɔl]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fɛn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gɑ̃g]
25. un gangster ou une gangster ?	un gangster	[gɑ̃gstɛʁ]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈɔl]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[(n)ɑ̃bœʁgœʁ]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈɔbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈɔldœp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɔtdɔg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɔkɛʁ]
32. un leader, une leader ?	un leader	[lidœʁ]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lœntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pedigʁe]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɔkɛʁ]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pɔne]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skʁabl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[stɛk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stikœʁ]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tiʃœʁt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wikɛnd]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi et la wifi	[wifi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sɪspɛns]

Locuteur 15 (FR)

Le locuteur vient de la région Centre-Val de Loire, et il a dans la vingtaine.

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[bekɔn]
2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[ba(b)mintɔn] (une assimilation de labialité)
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[begœl]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blœf]
5. bluffer		[blœfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɔbslɛg]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brɑ̃di]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brœntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[byldɔzɛʁ]

10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bɛ̃galo]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[biznɛs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[tʃalɛndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ʃɑrlɛstɔn]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[ʃips]
15. un coach, une coach ?	un coach et une coach	[kotʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɔktɛl]
17. cool		[kul]
18. un cowboy ou une cowboy ?	un cowboy	[kobɔj]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[kɔl]
20. du dope ou de la dope ?	du dope	[dop]
21. doper		[dop]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[futbol]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fɔn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gɑ̃g]
25. un gangster ou une gangster ?	un gangster ou une gangster(e?)	[gɑ̃gstɛʁ]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈal], [ˈol]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈɑ̃bœʁgœʁ]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈɔbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈɔldœp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɔtdɔg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[dʒɔkœʁ]
32. un leader, une leader ?	un leader	[lɪdœʁ]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lɔntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[pɛdɪgœʁ]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[pɔkœʁ]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[pɔnɛ]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[skʁabl] ou [skʁabɛl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[stɛk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[stikœʁ]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tiʃœʁt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wikɛnd]
42. le wifi ou la wifi ?	le wifi et la wifi, les 2	[wifi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[sɪspɛns]

Locuteur 16 (FR)

La locutrice a la quarantaine et vient d'Orléans, elle est enseignante au collège.

1. du bacon ou de la bacon ?	du bacon	[bekɔn]
------------------------------	----------	---------

2. le badminton ou la badminton ?	le badminton	[ba(d)mintɒn] (une assimilation de labialité)
3. un beagle ou une beagle ?	un beagle	[bigəʃ]
4. du bluff ou de la bluff ?	du bluff	[blʌf]
5. bluffer		[blʌfe]
6. pratiquer le bobsleigh ou la bobsleigh ?	pratiquer le bobsleigh	[bɒbsləʒ]
7. un brandy ou une brandy ?	un brandy	[brændi]
8. un brunch ou une brunch ?	un brunch	[brʌntʃ]
9. un bulldozer ou une bulldozer ?	un bulldozer	[byldəʒɜː]
10. un bungalow ou une bungalow ?	un bungalow	[bʌŋɡəloʊ]
11. un ou une business/bizness ?	un business	[biznɪs]
12. un challenge ou une challenge ?	un challenge	[ʃæləndʒ]
13. le charleston ou la charleston ?	le charleston	[ʃɑːrlɛstɒn]
14. des bons chips ou des bonnes chips ?	des bonnes chips	[ʃɪps]
15. un coach, une coach ?	un coach	[kəʊtʃ]
16. un cocktail ou une cocktail ?	un cocktail	[kɒktel]
17. cool		[kuːl]
18. un cowboy ou une cowboy ?	un cowboy	[kəʊbɔɪ]
19. nager le crawl ou la crawl ?	nager le crawl	[krəʊl]
20. du dope ou de la dope ?	de la dope	[dɒp]
21. doper		[dɒpe]
22. jouer au football ou à la football ?	jouer au football	[fʊtbɔːl]
23. du fun ou de la fun ?	du fun	[fʌn]
24. un gang ou une gang ?	un gang	[gæŋ]
25. un gangster ou une gangster ?	un gangster	[gæŋstɜː]
26. un hall ou une hall ?	un hall	[ˈɒl]
27. un hamburger ou une hamburger ?	un hamburger	[ˈhæmbɜːɡɜː]
28. un hobby ou une hobby ?	un hobby	[ˈɒbi]
29. un hold-up ou une hold-up ?	un hold-up	[ˈɒldʌp]
30. un hot dog ou une hot dog ?	un hot dog	[ˈɒtdɒg]
31. un joker ou une joker ?	un joker	[ˈdʒɒkɜː]
32. un leader, une leader ?	un leader	[ˈliːdɜː]
33. un lunch ou une lunch ?	un lunch	[lʌntʃ]
34. un pedigree ou une pedigree ?	un pedigree	[ˈpedɪɡriː]
35. jouer au poker ou à la poker ?	jouer au poker	[ˈpɒkɜː]
36. un poney ou une poney ?	un poney	[ˈpɒne]
37. jouer au scrabble ou à la scrabble ?	jouer au scrabble	[ˈskræbl]
38. du steak ou de la steak ?	du steak	[steɪk]
39. un sticker ou une sticker ?	un sticker	[ˈstɪkɜː]
40. un t-shirt (tee-shirt) ou une t-shirt (tee-shirt) ?	un t-shirt (tee-shirt)	[tɪʃɜːt]
41. un week-end ou une week-end ?	un week-end	[wiːkɛnd]
42. le wifi ou la wifi ?	la wifi	[ˈwiːfi]
43. un bon suspense ou une bonne suspense ?	un bon suspense	[ˈsɪspɛns]